

Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Pferdegestützte Therapie in der Psychomotorik:

Unterstützung der sozio-emotionalen Entwicklung bei Kindern mit internalisierenden
Verhaltensauffälligkeiten

Eingereicht von: Sherine Mächler

Begleitperson: Christina Bär

Zweite Fachperson: Simone Reichenau

Datum der Abgabe: 19.05.2023

Abstract

Das Pferd besitzt, genauso wie wir Menschen, soziale und emotionale Grundbedürfnisse, wie Liebe, Geborgenheit und Sicherheit. Aus diesem Grund fällt es dem Menschen besonders leicht, eine Beziehung mit dem Pferd einzugehen (Bütow 2011, S.24). Die Beziehung zwischen Mensch und Pferd entsteht in erster Linie über körperlichen Kontakt, wodurch eine emotionale Verbindung hergestellt werden kann. Diese hat eine greifbare Auswirkung auf die Motorik und das sozio-emotionale Verhalten des Menschen. In der Literatur über Pferdetherapie wird mehrheitlich der positive Effekt auf Kinder mit externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten, Traumata oder Depression aufgezeigt. Über den Einfluss der Arbeit mit Pferden auf Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten wird wenig berichtet. In dieser Arbeit geht es darum Eignung und Möglichkeiten des Pferdes als Hilfsmittel für den Aufbau der Beziehung zwischen Therapeut:in und dem Kind in der Psychomotorik und dessen positiven Effekt auf das internalisierende Sozialverhalten des Kindes aufzuzeigen. Dafür wurden mittels Literaturrecherchen Zusammenhänge zwischen Pferdetherapie, Psychomotorik und internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten untersucht. In einem weiteren Schritt wurden diese mit Hilfe der Beobachtung einer Reittherapie sowie einem Experteninterview verglichen.

Daraus resultierten die Erkenntnisse, dass die pferdegestützte Psychomotoriktherapie einen positiven Einfluss auf den Beziehungsaufbau zwischen Kind und Therapeut:in sowie auf das allgemeine Beziehungsverhalten der Kinder haben kann. Zudem beeinflusst der Umgang des Pferdes das Selbstkonzept des Kindes positiv und nachhaltig. Diese Ergebnisse könnten als nächstes durch eine effektive Pferdegestützte Psychomotoriktherapie überprüft werden.

Danksagung

Ich bedanke mich herzlich bei Christina Bär für die kompetente Begleitung und Beratung während der Entstehung der Arbeit. Ebenfalls ein grosses Dankeschön geht an Isabell und Rolf Mächler, die als Lektoren die Arbeit gelesen und unterstützende sowie bereichernde Rückmeldung gegeben haben.

Auch der Pferdetherapeutin K.E. will ich herzlich für den Einblick in ihr Arbeitsfeld und das fachkompetente Interview bedanken.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1 Problemstellung und persönlicher Bezug	7
1.2 Fragestellung	8
1.3 Methodisches Vorgehen	8
2. Pferdegestützte Therapie	9
2.1 Begriffserläuterung	9
2.2 Eigenschaften des Pferdes als Therapieunterstützung	10
2.3 Die Kommunikation der Pferde	11
2.4 Beziehung zwischen Mensch und Pferd	13
2.5 Das Beziehungsdreieck	14
2.5.1 Beziehung zwischen Kind und Pferd	14
2.5.2 Beziehung zwischen Therapeut:in und Pferd	15
2.5.3 Beziehung zwischen Kind und Therapeut:in	15
2.7 Wirksamkeit der Pferdetherapie auf die sozio-emotionale Entwicklung	16
2.8 Der Forschungsstand	17
2.8.1 Zusammenfassung und Begründung der Arbeit	18
3. Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern	19
3.1 Schüchternheit	19
3.1.1 Definition	19
3.1.2 Merkmale	20
3.2 Angststörungen	21
3.2.1 Soziale Angststörung	22
3.3 Risikofaktoren von Schüchternheit und Angststörung	23
4. Psychomotoriktherapie	25
4.1 Arbeitsweise mit schüchternen/ ängstlichen Kindern und ihre Wirkung	25
4.3 Der Beziehungsaufbau und seine Wichtigkeit	29
4.3.1 Schwierigkeiten des Beziehungsaufbaus mit schüchternen/ ängstlichen Kindern	31
5. Verknüpfung der theoretischen Grundlagen	31
6. Methodenaufbau der empirischen Datensammlung	33
6.1 Fallstudie	34
6.2 Deskriptive Feldforschung	34
6.3 Forschungsmittel	35
6.3.1 Das Interview	35

6.3.2 Die Beobachtung	37
6.3.3 Entwicklung des Kategoriensystems zur Auswertung	38
7. Empirischer Teil	40
7.1 Falldarstellung: Das Therapiekind	40
7.2 Auswertung des Interviews	41
7.3 Auswertung des Protokollbogens	43
7.3 Zusammenfassung der empirischen Untersuchungsergebnisse	45
9. Diskussion	47
9.1 Zusammenführung der theoretischen Aspekte und empirischen Ergebnissen	47
9.2 Relevanz der Erkenntnisse für die Psychomotorik	49
9.3 Beantwortung der Fragestellung	51
9.3 Ausblick	53
10. Reflexion	53
10.1 kritische Reflexion der Methodik	53
10.2 Grenzen für eine pferdegestützten Psychomotoriktherapie	54
11. Persönliches Fazit	55
12. Literaturverzeichnis	56
13. Abbildungsverzeichnis	58
14. Tabellenverzeichnis	58
15. Anhang	58

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und persönlicher Bezug

Der Beziehungsaufbau zwischen Therapeut:in und Kind ist ein zentrales Thema in der Lehre der Psychomotoriktherapie. Damit therapeutische Interventionen angenommen werden können, muss eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden. Erst wenn sich ein Kind wohl fühlt und sich fallen lassen kann, ist es diesem möglich, sich komplett auf die Förderung einzulassen. Daher ist es eine grundlegende Aufgabe und erstes Ziel eine stabile Beziehung zum Kind zu schaffen, um darauf die anschliessenden Therapieziele aufzubauen. Je nach Kind muss mehr oder weniger Zeit in diesen Prozess investiert werden.

Während des Praktikums kam ein Kind zu mir in die Therapie, welches sehr schüchtern war. Der Beziehungsaufbau brauchte viel Zeit und Geduld, da es für das Kind sehr schwierig war, sich auf neue Menschen einzulassen. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie wir als Psychomotoriktherapeut:innen ein solches Kind in diesem wichtigen Prozess unterstützen könnten. Dabei kam mir der Gedanke, dass Tiere eine grosse Hilfe für schüchterne oder ängstliche Kinder sein könnten, um sich auf einen fremden Erwachsenen einzulassen, da Tiere ein wertfreien und neutralen Vermittler im Beziehungsaufbau sein können.

Durch eigene Erfahrungen am Pferd in einem Voltigeverein konnte ich erleben, wie viel Kraft und Stärke mir und anderen Kindern dieses Tier gab. Wie schon erwähnt, ähnelt uns das Pferd in seinen Grundbedürfnissen nach Geborgenheit und Sicherheit. Zudem können Pferde die Gefühle und Befindlichkeiten ihres Gegenübers sehr gut wahrnehmen und sozial passend darauf reagieren (Pietrzka 2001, S.61). Durch dieses spezifische Verhalten können sie eine Art Spiegel für das Handeln und die Emotionen eines Menschen darstellen (Pietrzka 2001, S.60). Dies schafft Vertrauen und macht es einfach eine Beziehung zum Pferd zuzulassen. Die Verbundenheit zwischen Mensch und Pferd entsteht dabei in erster Linie über den körperlichen Kontakt, wodurch eine emotionale Verbindung hergestellt werden kann, welche eine greifbare Auswirkung auf die Motorik und das sozio – emotionale Verhalten hat. Der Vorteil dabei ist, dass keine verbale Beziehungskompetenzen von Nöten sind. Ein Bereich, in dem gerade schüchterne Kinder oft Schwierigkeiten haben. Zusätzlich kann der Umgang mit diesen grossen Tieren sehr "Ich-stärkend" sein. Kinder mit grossen Ängsten können diese im Kontakt mit Pferden überwinden und gewinnen so an Selbstvertrauen (Ladner und Brandenberger 2020, S.26).

In der pferdegestützten Therapie werden bereits Kinder mit verschiedenen Beeinträchtigungsarten und Verhaltensauffälligkeiten unterstützt. Dabei dient das Pferd als Medium von umfangreichen Lernprozessen, bei welchen nicht nur motorische, sondern auch soziale und emotionale Kompetenzen erworben und gefestigt werden können (Bütow 2011, S.25). Zusätzlich kann das Pferd als Vermittler zwischen den Interaktionen von Kind und Therapeut:in dienen und beim Aufbau derer therapeutischen Beziehung behilflich sein (Lentini und Knox 2015). Diese positiven Beziehungserfahrungen können gefestigt und in den Alltag des Kindes transferiert werden.

Eine Fülle an Literatur unterstützen die Beweise von verschiedenen Studien, dass der Kontakt mit Pferden psychologischen Stress reduziert, Sozialverhalten steigert und die Beziehungsfähigkeit verbessert (Lentini und Knox 2015). Mehrheitlich wurde die Wirkung der Pferde auf Kinder mit ADHS, Autismus oder Depression untersucht. In der Literatur und vor allem in den Studien ist wenig darüber zu finden, wie sich der Kontakt zum Pferd auf schüchterne oder ängstliche Kinder auswirkt.

1.2 Fragestellung

Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern das Pferd als Helfer beim Beziehungsaufbau zwischen einem Kind mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten und Psychomotoriktherapeut:in dienen kann, aber auch welchen Einfluss das Pferd auf die sozio-emotionalen Auffälligkeit eines solchen Kindes haben kann.

Daher lauten meine Fragestellungen wie folgt:

- Inwiefern können Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten von einer pferdegestützten Psychomotoriktherapie profitieren ?
- Worin liegt der Nutzen des Pferdes als Helfer in der Psychomotoriktherapie für Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten?

1.3 Methodisches Vorgehen

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine qualitative Forschungsarbeit. Dabei wird das Forschungsdesign der Fallstudie und der deskriptiven Feldforschung angewendet. Als Erhebungsmethoden bedient sich die Arbeit an der teilhabenden Beobachtung, des

Beobachtungsprotokolls und dem Leitfadeninterview. Die Beobachtungen beinhalten Geschehnisse aus den Therapieelektionen während einer Hospitation bei einer Pferdetherapeutin. Das Interview wird so konzipiert sein, dass die Therapeutin Aussagen über das Potential der pferdegestützten Therapie und den Förderbedarf des Kindes machen kann. Ziel ist es, aus den Beobachtungen und dem Interview einen Transfer zur Psychomotorik herzustellen und somit die Vorteile der Arbeit mit dem Pferd für Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten aufzeigen zu können. Die Verfahren werden im Verlaufe der Arbeit noch genauer erläutert. Zur Unterstützung des empirischen Teils werden die Themenbereiche Psychomotorik, Pferdetherapie und internalisierende Verhaltensauffälligkeiten mittels Literaturrecherchen miteinander verknüpft.

2. Pferdegestützte Therapie

2.1 Begriffserläuterung

Bütow (2011, S.25) teilt die therapeutische Arbeit mit dem Pferd in vier verschiedene Bereiche ein: Hippotherapie, Reiten für Menschen mit Behinderung, ergotherapeutisches Reiten und heilpädagogisches Reiten. Nur beim Letzterem steht das Verhalten, das Befinden und die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen im Vordergrund. Da in dieser Arbeit der Fokus auf dem sozio-emotionalen Verhalten des Menschen liegt, wird nur das Heilpädagogische Reiten genauer erläutert.

«Unter dem Begriff Heilpädagogisches Reiten werden pädagogische, heilpädagogische und sozio-integrative sowie psychologische, therapeutische und rehabilitative Einflussnahmen mit Hilfe des Pferdes zugunsten von Menschen mit Beeinträchtigungen verstanden»

- M. Gäng 2010, S.21

Konkret geht es dabei um die individuelle und ressourcenorientierte Förderung mit dem Pferd als Medium. Im Kontakt mit dem Pferd kann ein Mensch positive Lernerfahrungen in Bezug auf das soziale und emotionale Verhalten sammeln. Die Erfolgserlebnisse stärken das Selbstwertgefühl und ermöglichen einen angemessenen Umgang mit den eigenen Gefühlen (Bütow 2011, S.28). Durch den Einsatz des Pferdes werden Lernprozesse nicht nur auf der

kognitiven Ebene erlebt, sondern ganzheitlich. Das bedeutet, dass der ganze Körper angesprochen wird und in den Lernprozess miteinbezogen ist (Pietrzak 2011, S.28). Ein Ziel, dass auch die Psychomotorik verfolgt.

Der Grundpfeiler einer gelingenden pferdegestützten Therapie bildet die Beziehung zwischen Mensch und dem Tier (Gäng 2015, S.176). Durch die Pflege und Versorgung des Pferdes lernen die Klienten Verantwortung zu übernehmen, einem sehr grossen Tier Vertrauen zu schenken und sich körperlich darauf einzulassen.

Beim Heilpädagogischen Reiten kann das Klientel das Pferd zuerst einmal führen. Dabei wird das selbstbestimmte Handeln gefördert, ein Gefühl der Kontrolle vermittelt und die Identitätsbildung gestärkt (Schmidt 2008, S.13). Ein so grosses und kräftiges Tier zu führen, stärkt das Selbstbewusstsein. Man kann sich dabei selber als kraftvoll und mächtig wahrnehmen, was besonders bei Kindern mit unbestimmten Ängsten ein seltenes Gefühl ist. In einem weiteren Schritt kann das Pferd eigenständig geritten werden. Diese Fördermassnahme hat besonders Auswirkungen auf die sozialen Kompetenzen, die Kooperationsfähigkeit und die Selbstwirksamkeit (Schmidt 2008, S.14). Das Kind muss sich voll und ganz auf das Pferd einlassen. Da die Bewegungen des Pferdes beim Reiten direkten Einfluss auf den eigenen Körper nimmt und umgekehrt, muss das Kind zusammen mit dem Pferd einen körperlichen sowie geistigen Rhythmus finden und mit diesem in Einklang gelangen.

2.2 Eigenschaften des Pferdes als Therapieunterstützung

Viele Menschen haben vor Pferden einen natürlichen Respekt. Sie sind gross, imposant und majestätisch. Hinter diesem beeindruckenden und teilweise angsteinflössendem Äusseren, verbirgt sich aber ein sanftmütiges Wesen. Pferde sind Fluchttiere. Daher sind sie hoch sensibel und nehmen angst- und gefahrenbezogene Signale von ihrer Umwelt sofort wahr (Bütow 2011, S.27). Durch diese Sensibilität sind sie in der Lage sehr feine Körpersignale der Menschen zu erkennen und somit auch nicht sichtbare Konfliktbereiche von ihnen zu erahnen (Bütow 2011, S.27). Diese Eigenschaft ist für die therapeutische Arbeit sehr wertvoll. Zum Beispiel kann ein Pferd die Angst eines Klienten sehr gut spüren. Es kann sein, dass das Pferd darauf ebenfalls mit Angst reagiert und dem Gegenüber spiegelt, dass es ganz natürlich ist Angst zu empfinden. Einem ängstlichen Kind kann diese Empathie des Pferdes helfen, die eigenen unangenehmen Gefühle zu verstehen.

«Angst als eine natürliche Schutzreaktion zu akzeptieren»

- Opgen – Rhein 2011, S.17

Gleichzeitig kann das Pferd bestärkend auf das Kind einwirken und ihm Mut vermitteln. Das Pferd dient in diesem Sinne als eine Art Modell, an dem das Kind lernt, dass es möglich ist, Ängste erfolgreich zu überwinden (Bütow 2011, S.27).

Zudem löst das Pferd durch seine Grösse und Stärke bei der reitenden Person das Gefühl von Glück und Stolz aus (Nickels 2013, S.21). Man hat es geschafft ein so grosses und mächtiges Tier zu reiten und zu steuern (Nickels 2013, S.22). Diese Gefühle haben einen positiven Einfluss auf das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit der Klienten. Gerade ein ängstliches Kind kann die Erfahrung machen, dass ihm ein so kraftvolles Wesen Vertrauen schenkt, die eigene natürliche Scheu überwindet, sich lenken lässt und so die gemeinsame Fortbewegung ermöglicht.

Der grosse Unterschied zwischen den Eigenschaften von Hunden und Pferden ist, dass sich das Pferd dem Menschen nicht unterwirft oder aufzwingt (Nickels 2013, S.14). Auch das Pferd kann dem Gegenüber zuerst skeptisch sein und tastet sich eher langsam an dieses heran. Der Mensch muss sich die Zuwendung des Pferdes zuerst erarbeiten (Nickels 2013, S.14). Genauso spielt sich das Beziehungsverhalten zwischen zwei Menschen ab, nur dass das Pferd ganz unvoreingenommen ist und sein Gegenüber nicht bewertet. Diese Charaktereigenschaft der Pferde stellt für Menschen, denen es schwer fällt mit anderen in Kontakt zu treten, eine gute Lernplattform dar.

2.3 Die Kommunikation der Pferde

Pferde und Menschen kommunizieren auf unterschiedlichen Ebenen. Der Mensch verwendet hauptsächlich die verbale Kommunikation und das Pferd die nonverbale. Doch auch wir Menschen sind mit der nonverbalen Kommunikation sehr vertraut. Als Säugling ist man darauf angewiesen, dass die Bezugsperson die Laute, die Mimik und die Bewegungen, die gezeigt werden, erkennt und darauf reagieren kann. Auch in späteren Jahren nimmt man äussere Reize, so wie Mimik, Gestik oder Körperhaltung wahr, und versucht sein Verhalten daran anzupassen. Pferde kommunizieren hauptsächlich über äusseren Reize, welche in ihrer Ausbildung mit einer bestimmten Verhaltensbereitschaft gekoppelt werden (Urmoneit 2020, 127). Dabei ist es ihnen möglich einmal gelernte Muster weiterzuentwickeln und je nach

Kontext unterschiedlich abzurufen. Das bedeutet, dass sie in ihrem Verhalten auf Reize sehr flexibel reagieren, wodurch eine Balance zwischen Gehorsamkeit dem Menschen gegenüber und eigenständiger Aufgabenbewältigung entsteht (Urmoneit 2020, S.128). Pferde haben für die Reaktion auf Reize, also die nonverbale Kommunikation, nur ihren Körper zur Verfügung. Um mit dem Pferd kommunizieren zu können muss der Mensch ebenfalls seinen Körper als Kommunikationsmittel verwenden (Urmoneit 2020, S.129). Das Pferd reagiert auf jede noch so kleine Handlung und Stimmung des Menschen. Durch eine sofortige und eindeutige Reaktion spiegelt das Pferd das menschliche Verhalten. Dadurch kann die Emotionalität und das Verhalten des Klienten sichtbar und somit auch ansprechbar gemacht werden (Nickels 2013, S.19).

« [...] Das Pferd verfügt über eine eindeutige und klare Körpersprache. Je eindeutiger und klarer der Mensch im Umgang mit dem Pferd seinen Körper sprechen lässt, und auch die Sprache des Pferdes verstehen lernt, desto vertrauensvoller können beide sich in einen Dialog einlassen»

- Kröger 2005 in Urmoneit 2020, S. 129

Die Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation zwischen Pferd und Mensch sind klare, vertraute, nonverbale Signale, welche an die gelernte Verhaltensbereitschaft des Pferdes anknüpfen (Urmoneit 2020, S.130). Dabei spielt deren Konstanz eine wichtige Rolle. Der Mensch gibt dem Pferd ein Signal, welches eine bestimmte Absicht hat. Doch das Pferd entscheidet schlussendlich über dessen Wirkung (Urmoneit 2020, S.131). So kann eine vertraute Kooperation und Bindung zwischen Mensch und Pferd entstehen.

Ein weiteres wichtiges, nonverbales Kommunikationsmittel ist die Bewegung, der sogenannte Bewegungsdialog (Urmoneit 2020, S.131). Dabei steht die Bewegung des Pferdes und die Bewegung des Menschen im Zentrum, welche durch den Körperkontakt mit dem jeweiligem Anderen gespürt werden kann. Durch das „Getragenwerden“ des Menschen auf dem Pferd entsteht ein sensomotorisches Wechselspiel welches ermöglicht, die Kommunikation zu gestalten (Urmoneit 2020, S.131). Das Pferd ist in der Lage die Bewegung des Menschen aufzunehmen und durch sein Verhalten auf innere und äussere Bewegungen des Menschen Bezug zu nehmen (Urmoneit 2020, S.132). Die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd besteht also aus einem ständigen Wechsel zwischen «Impuls geben» und «Impuls erhalten».

Das Ziel des Pferdes ist es, sich selbst mit dem Reiter oder der Reiterin im Gleichgewicht zu halten (Nickels 2013, S.20). Währenddessen ist der Mensch darum bemüht, sich den Schwingungen und dem Rhythmus des Pferdes anzupassen (Nickels 2013, S.20). Der Mensch kann dabei die Erfahrung machen, wie nur schon ganz geringe Verhaltens-, Bewegungs- oder Empfindungsveränderungen einen positiven Einfluss auf die Kommunikation haben können (Urmoneit 2020, S.134). Durch den engen Körperkontakt und die Wechselwirkung mit dem Pferd entsteht eine Art Reflexion der eigenen Bewegungen und des eigenen Körpers (Urmoneit 2020, S.133). Dies wird durch die sichtbare Reaktion des Pferdes auf den Menschen ermöglicht. Dadurch erlangt der Mensch einen neuen Zugang zum eigenen Körper und zur eigenen Emotionalität. Zudem erleben die Klienten im Körperkontakt mit dem Pferd ein Gefühl der Sicherheit und des „Gehaltenwerdens“ (Nickels 2013, S.20).

2.4 Beziehung zwischen Mensch und Pferd

Menschen und Tiere stehen schon seit Jahren in Verbindung und eine Beziehung entwickelt sich meistens sehr natürlich zwischen den zwei doch so unterschiedlichen Lebewesen. Vor allem mit Tieren, die in einem Rudel oder einer Herde leben, in welchen ein soziales Miteinander sehr bedeutend ist, fällt es dem Menschen leicht eine Beziehung aufzubauen (Bütow 2011, S.24). Dies liegt daran, dass diese Tiere, wie zum Beispiel das Pferd, ähnliche soziale und emotionale Grundbedürfnisse haben. Wie der Mensch sehnen sie sich nach Sicherheit, Geborgenheit, Zugehörigkeit und Liebe (Bütow 2011, S.24). Das Pferd will im Grunde genommen eine Beziehung mit dem Menschen eingehen, um (unter anderem) diese Grundbedürfnisse stillen zu können. Ist das Pferd einem Menschen gegenüber neugierig und hat es ein wenig Vertrauen zu ihm aufgebaut, zeigt es seine Emotionalität im Ausdruck und im Verhalten seines Körpers (Gäng 2010, S.177). Gäng (2010, S.177–178) berichtet, dass das Pferd seine Beziehungsinhalte in **Abgrenzung** und **Zuneigung** sowie **Offenheit** und **Eindeutigkeit** übermittelt. Die **Zuwendung** zeigt ein Pferd über Blick- und Körperkontakt sowie Nähe und Dienstbereitschaft. Das Pferd lässt zu, dass man seine Hände in seinem weichen Fell vergräbt und seine Körperwärme spürt. Auch das Pferd selber sucht mit seinem Kopf und seinen Nüstern nach der Nähe des Menschen. Anhand dieser körperlichen Gesten zeigt das Pferd seinem Gegenüber Akzeptanz, Wertschätzung, Liebe und Zugehörigkeit. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor innerhalb der Beziehung zwischen Pferd und Mensch spielt die **Eindeutigkeit**. Darunter ist zu verstehen, dass der emotionale Ausdruck und die dazugehörigen Gefühle

wahrhaftig sind. Ein Pferd kann seine Gefühle nicht, wie ein Mensch, bewusst verfälschen oder steuern. Seine Gefühle äussern sich instinktiv über sein Verhalten und seinen Körper (Bütow 2011, S.24). Neben der natürlichen Ehrlichkeit besitzt das Pferd auch eine grosse **Offenheit** gegenüber den Menschen. Es sucht den Kontakt. Wie man aussieht und ob man eine Beeinträchtigung hat oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Vor allem Therapiepferde sind darin geschult bei ruckartigen Bewegungen oder lauten und plötzlichen Geräuschen des Menschen nicht zu erschrecken. Auf Grund dieser Eigenschaften des Pferdes gehen Kinder eher zuerst eine Beziehung mit dem Pferd ein, bevor es im Verlauf der Therapie auch in Beziehung mit dem oder der Reittherapeut:in tritt (Bütow 2011, S.25). Das Pferd wird somit zum Vermittler für ein Vertrauensverhältnis, das für die erfolgreiche Arbeit in einer Therapie von grosser Bedeutung ist.

2.5 Das Beziehungsdreieck

Beim Heilpädagogischen Reiten wird die Zweierbeziehung von Kind und Therapeut:in durch das Pferd ergänzt. Das Pferd dient als sogenanntes «entlastendes Beziehungsmedium» (Gäng 2010, S.180). Durch das positive Erleben und die Vermittlung sensibler Beziehungsinhalte unterstützt das Pferd das Kind in seiner Beziehungsfähigkeit und seinem Gefühlserleben (vgl. 2.4, Bütow 2011). Die therapierende Person hält sich eher im Hintergrund, da das Pferd die Überbringung der essentiellen Beziehungsinhalte übernimmt (Bütow 2011, S.25). Dadurch, dass sich die Fachkraft zurück nimmt, entsteht automatisch ein grosser Freiraum für das Kind. Dieser fördert die Eigenaktivität des Kindes und somit auch seine Selbstwirksamkeit (Gäng 2010, S.41). Im Beziehungsdreieck übernimmt der oder die Therapeut:in die Verantwortung über das Kind und bietet Interventionen zum Aufbau der Beziehung zwischen Kind und Pferd an.

2.5.1 Beziehung zwischen Kind und Pferd

Der Hauptfokus beim Heilpädagogischen Reiten liegt klar auf der Beziehung zwischen dem Pferd und dem Kind.

«Das Pferd vermittelt relativ gleichbleibend solche Beziehungsinhalte, wie sie das Kind für die Entfaltung seines Gefühlserlebens und der Beziehungsfähigkeit braucht.»

- Gäng 2010, S. 187

Die Beziehung zwischen Kind und Pferd ist mehrheitlich sehr eng. Oftmals wird das Pferd vom Kind als Freund angesehen (Gäng 2010, S.187). Einem richtigen Freund kann man sich öffnen, seine Sorgen loswerden, vertrauen und seine Liebe annehmen sowie zurückgeben. Für gewisse Kinder stellt sich dies bei Erwachsenen oder Gleichaltrigen als eher schwierig dar. Bei einem Pferd entsteht diese Beziehung viel leichter. Durch den engen Körperkontakt und die doch eher intime Kommunikation entsteht relativ schnell ein Gefühl der Zusammengehörigkeit (Gäng 2010, S.178). Wichtig für die Entstehung dieser Beziehung ist es, dass das Pferd während der Therapie möglichst das Gleiche bleibt.

2.5.2 Beziehung zwischen Therapeut:in und Pferd

Die Beziehung zwischen der therapierenden Person und dem Pferd ist vor allem vor der Therapie und während der Ausbildung des Pferdes von grosser Bedeutung. Die Fachkraft ist dafür zuständig, dass sich das Pferd wohl fühlt und sich in seinem Charakter ausleben kann (Gäng 2010, S.187). Es ist wichtig, dass der oder die Therapeut:in die körperlichen Signale des Pferdes erkennen und auch erwidern kann, um zum einen auf die Bedürfnisse des Pferdes eingehen zu können, und zum anderen diese auch dem Kind weitergeben zu können. Während der Therapie nimmt der oder die Therapeut:in eher eine beobachtende oder helfende Rolle ein. Sie unterstützen das Kind im Umgang mit dem Pferd und korrigieren ein unerwünschtes Verhalten des Pferdes (Gäng 2020, S.188).

2.5.3 Beziehung zwischen Kind und Therapeut:in

Dem Pferd wird der Raum gegeben um seine Wirkung zu erfüllen. Zentral ist jedoch deren Verantwortungsauftrag gegenüber dem Kind und der Unterstützung beim Erleben der Beziehungsinhalte des Pferdes (Gäng 2010, S.188). Zusätzlich kann die pferdetherapeutische Fachperson eine beobachtende Rolle einnehmen, in welcher konkrete und auf Themen fokussierte Rückmeldungen gegeben werden können (Urmoneit 2020, S.149). Wichtig ist dabei, dass dem Kind auch die Zeit gelassen wird die Bewegungen des Pferdes spüren und interpretieren zu können. Pferd und Kind brauchen genügend Raum, um die nonverbale Kommunikation gemeinsam aufzubauen. Mit zunehmendem Vertrauen zum Pferd, wächst auch das Vertrauen zum oder zur Therapeut:in. Sie sind die Personen, welche das Pferd unter Kontrolle haben. Daraus resultierend erleben die Kinder die Ratschläge des Erwachsenen als sinnvolle Hilfe, um die Herausforderung im Umgang mit dem Pferd meistern zu können (Gäng

2010, S.107). Dadurch dient das Pferd sehr gut als Vermittler zwischen Kind und Therapeut:in (Gäng 2010, S.188).

2.7 Wirksamkeit der Pferdetherapie auf die sozio-emotionale Entwicklung

Die pferdegestützte Therapie ist sehr vielfältig. Durch den Einsatz des Pferdes und den verschiedenen Handlungsmöglichkeiten mit dem Tier, kann die Therapie auf unterschiedlichen Ebenen wirken. Sowohl auf der emotionalen und sozialen Ebene wie auch auf der motorischen. Da der Fokus in dieser Arbeit auf der sozio-emotionalen Entwicklung von Kindern liegt, wird im Laufe des Kapitels nicht spezifisch auf den Einfluss der Pferdetherapie auf die Motorik eingegangen.

Dadurch, dass das Pferd dem Menschen gegenüber offen ist und keine Vorurteile hat, fällt es Kindern leicht das Vertrauen zum Pferd aufzubauen. Über das Vertrauen zum Pferd kann das Kind auch eine vertrauensvolle Beziehung zum oder zur Therapeut:in aufbauen (Gäng 2010, S.107). Durch die positive Erfahrung des intensiven Kontakts mit dem Pferd gelingt dem Kind auch die soziale Interaktion mit der therapierenden Person besser (Ladner und Brandenberger 2020, S.26). Letztendlich stärken diese positive Beziehungserfahrungen das allgemeine Beziehungsverhalten des Kindes. Gäng (2010, S.119-121) zeigt verschiedene positive soziale Verhaltensweisen auf, welche sich die Kinder im Umgang mit dem Pferd aneignen können. Ein grosser Lerneffekt entsteht durch das **Respektieren von Grenzen**, sowohl bei sich selber, aber auch bei anderen. Das Kind lernt seine Grenzen im Umgang mit dem Pferd kennen, sei dies in Bezug auf die Nähe zum Pferd oder die Schnelligkeit beim Reiten und ganz wichtig, dass diese auch vom Pferd akzeptiert werden. Umgekehrt muss das Kind auch lernen die Grenzen des Pferdes zu spüren und dementsprechend darauf zu reagieren. Grenzen wahrzunehmen und diese auch nach aussen transportieren zu können ist essentiell für den Selbstschutz. Des Weiteren lernt das Kind, wie wichtig es ist **zu helfen** aber auch, dass es akzeptabel ist **Hilfe anzunehmen**. Wenn sich das Pferd zum Beispiel im Strick verheddert hat, vor einem Gegenstand Angst hat oder einen Stein im Huf steckt, ist es auf die Hilfe des Kindes angewiesen. Wenn selbst ein solch grosses und starkes Tier Hilfe braucht, ist es auch in Ordnung, wenn ich als Kind um Hilfe bitte. Dies ist kein Zeichen von Schwäche, wofür man sich schämen müsste.

Nicht nur in Bezug auf die Beziehung erlebt das Kind Erfolge in der Pferdetherapie. Durch die hohe Eigenaktivität des Kindes am Pferd kann es viele Momente sammeln, in welchen es

merkt, dass es auch grosse und wichtige Dinge zu leisten vermag (Gäng 2010, S.111). Diese wichtigen, positiven Erfahrungen steigern das Selbstwertgefühl des Kindes nachhaltig. Gäng (2020, S.111) berichtet in ihrem Buch, dass die Kinder zu Beginn oft sagen: «Das kann ich nicht!». Im Laufe der Therapie wird dieser Satz, zuerst im Zusammenhang mit dem Pferd und später auch im Alltag, immer seltener geäussert. Die Kinder entwickeln durch den Umgang mit dem Pferd und den daraus resultierenden Herausforderung ein positives Selbstkonzept. Im pferdetherapeutischen Setting müssen die Kinder viele neue und respekteinflössende Eindrücke verarbeiten. Dies steigert nicht nur ihr Selbstbewusstsein, sondern bereitet ihnen auch den Weg, um andere Ängste in ihrem Alltag bewältigen zu können (Ladner und Brandenberger 2020, S.26).

2.8 Der Forschungsstand

Laut Ladner und Brandenberger (2021, S.12) stützt sich die Forschung in der Pferdetherapie auf Erfahrungen von verschiedenen Psychotherapeuten und besteht daher hauptsächlich aus Einzelfallberichten. Durch die generelle Erforschung der Mensch–Tier–Beziehung konnten mit der Zeit immer mehr begünstigende Einflüsse vom Tier auf den Menschen erkannt werden.

Das Review «*Use of Equine – Assisted Service to Improve Outcomes Among At – Risk and Indigenous Youth*» von Haig und Skinner (2022) will aufzeigen, welche Ergebnisse in Bezug auf die pferdegestützte Therapie in der Literatur bereits angesprochen wurden. Es konzentriert sich auf Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren und schliesst verschiedene Studien ein, welche in unterschiedliche Kategorien unterteilt wurden.

In 12 Studien wurden Kinder und Jugendliche, welche als gefährdet galten,¹ in der Pferdetherapie beobachtet. Die Ergebnisse beinhalten, dass die Kinder vor allem in Bezug auf der Bewältigung ihrer Lebensumstände und ihrer Belastbarkeit an Stärke gewannen. Bei einigen zeigte sich auch eine deutliche Erhöhung des Selbstwertgefühls.

In weiteren fünf Studien lag der Fokus auf der mentalen Gesundheit sowie der Lernstörungen bei Kindern. Unter den Probanden befanden sich Kinder mit Depression, ADHS und Autismus. Besonderes Augenmerk wurde auf den Effekt einer pferdegestützten Therapie auf das emotionale Verhalten gelegt. Stiltner (2014) konnte aufzeigen, dass bei diesen Kinder durch den Umgang mit dem Pferd die negativen Emotionen, wie Angst, Aggression und depressive

¹ Schulabbruch oder -rauswurf, Kriminalität, Armut, etc.

Verstimmungen abgenommen haben. Stebbins (2013) führte die positiven Auswirkungen des Pferdes auf externalisierende Verhaltensauffälligkeiten wie Hyperaktivität auf.

In allen Studien berichteten die Probanden darüber, wie stark die Bindung zum Pferd war. Durch den Umgang mit dem Pferd konnten sie sich sicher fühlen und ihre persönlichen Unsicherheiten minimieren. Sie lernten, sich in ihrer Aktivität zu fokussieren und Selbstbewusst zu sein, um mit dem Pferd interagieren zu können.

In einem weiteren Review, von Scopa et al. (2019, S.3), liegt der Fokus auf der Pferd–Mensch–Kooperation (Beziehung) und deren Auswirkung auf die emotionalen Zustände des Menschen sowie des Pferdes. Es zeigt auf, dass in vielen Studien zur Pferdetherapie der Kontakt zum Pferd den psychologischen Stress bei den Probanden senkt. Beetz, Uvnas – Moberg, Julius und Kotrschal (2012, S.1-15) haben dargelegt, dass durch den Kontakt zum Pferd, sowohl beim Tier wie auch beim Menschen, das Hormon Oxytocin vermehrt ausgeschüttet wird. Dadurch kann der Blutdruck, der Puls und die Angst gesenkt werden. Ebenfalls führt der Ausschuss von Oxytocin dazu, dass soziale Interaktionen gefördert werden, da das Vertrauen wie auch die Empathie durch das Hormon gesteigert werden.

Diverse weitere Reviews, in welchen verschiedene Studien zum Thema der Pferdetherapie zusammengetragen wurden, legen ihren Schwerpunkt auf die Traumatherapie (vgl. Ladner und Brandenberger 2020, S. 17-19). Darauf soll in dieser Arbeit aber nicht weiter eingegangen werden, da dies nicht themenrelevant ist.

2.8.1 Zusammenfassung und Begründung der Arbeit

Während der Recherche zum Forschungsstand in der Pferdetherapie ist aufgefallen, dass die Mehrheit der Studien sich auf den Einfluss der Pferdetherapie auf Kinder mit Traumata, ADHS, Autismus oder Depression fokussieren. In den meisten Studien werden zwar die Aspekte der Beziehung zwischen Mensch und Pferd und die daraus resultierenden positiven Effekte aufgezeigt, doch werden diese nur selten direkt auf Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten bezogen.

Genau den Mangel an Informationen in diesem Themenbereich soll diese Arbeit bedienen, in dem sie die bereits bewiesenen Effekte der Pferdetherapie auf schüchterne und ängstliche Kinder transferieren und darstellen wird.

3. Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern

Auffälligkeiten im sozio-emotionalen Bereich lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Zum einen in die externalisierende Verhaltensauffälligkeiten, bei welchen die Kindern ein sehr unruhiges oder aggressives Verhalten zeigen. Zum anderen gibt es den Bereich der internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten. Diese Kinder werden oft übersehen da ihre Verhaltensweisen wie Ängstlichkeit, Schüchternheit und Rückzug, nicht einfach zu beobachten sind. Es ist wichtig genau hinzuschauen und auch diese Symptome zu erkennen, um dagegen wirken zu können, da diese eine besondere psychische Belastung und ein grosses Entwicklungsrisiko darstellen (Amft, Burkhardt und Uehli 2022, S.13). In dieser Arbeit wird der Fokus auf die internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten gelegt und näher erläutert.

3.1 Schüchternheit

3.1.1 Definition

Die meisten kennen das Gefühl, wenn man sich in exponierten Situationen oder in einer grossen Menschenmenge, in welcher man kaum jemanden kennt, unwohl fühlt. Man fängt an zu schwitzen, macht sich klein und das Herz fängt an zu rasen. Solche Gefühle sind in bestimmten Situationen nicht negativ zu bewerten, da sie als Schutzmechanismus dienen. Bei gewissen Menschen gehören diese Gefühle allerdings zum Alltag. Sie leben mit der Unsicherheit und einem allgegenwärtigen Leidensdruck. Ständig kreisende Gedanken um ihre eigenen Fähigkeiten, welche ihn ihren Augen nicht ausreichend sind, sind dauerhafte Begleiter. Sie ziehen sich deshalb zurück und erscheinen der Umwelt als verhalten und schüchtern. Allerdings gibt es derzeit keine einheitliche Definition von Schüchternheit und es wurden in der Psychologie auch keine Kriterien hierzu festgelegt. Schüchternheit wird in der Literatur lediglich als ein sogenanntes mehrdimensionales Merkmal auf der Persönlichkeitsebene beschrieben (Fehm 2013, S. 1).

«Schüchternheit ist ein schillernder und komplexer Begriff»

- Zitiert nach Amft et al. 2022, S.14

Zumeist wird Schüchternheit als eine Charaktereigenschaft angesehen. Trotz der Definitionsschwierigkeit «normaler», charakterlichen Schüchternheit ist es wichtig, dass man diese von sozialen Phobien unterscheidet (Amft et al. 2022, S.14).

Asendorpf (1998, S.153-176) differenziert bei Schüchternheit zwischen Kindern, welche gegenüber Unbekannten gehemmt sind und Gehemmtheit aus Angst vor Ablehnung. Der erste Typ wird als Temperamentsmerkmal angesehen, also als eine angeborene Charaktereigenschaft, bei der auf Unbekanntes mit Vermeidungsverhalten reagiert wird. Der zweite Typ basiert auf Lernerfahrungen, also Erlebnisse in der Vergangenheit, in welchen das Kind auf Ablehnung gestossen ist. Aufgrund der schlechten Erfahrungen versuchen diese Kinder potentiellen Gefahrensituationen, in welchen sie erneut auf Ablehnung stossen könnten, aus dem Weg zu gehen. Sie versuchen so wenig wie möglich aufzufallen, beantworten nur ungern Fragen und sie meiden den Kontakt mit Unbekannten, der für sie einen grossen Stressmoment bedeutet.

«Wenn ich fremde Kinder kennenlerne habe ich einen Kloss im Hals und kann nicht sprechen. Ich mag keine neue Kinder kennenlernen»

- Kurska 2020, S.50 - 51

Trotzdem haben sie das Bedürfnis soziale Kontakte zu knüpfen. Allerdings steht ihnen dabei ihr geringes Selbstbewusstsein im Weg. Sie befinden sich in einem «Annäherungs–Vermeidungs–Konflikt» mit sich selbst (Amft et al. 2022, S.15). Haben sie diesen inneren Konflikt überwunden und fühlen sie sich beim Gegenüber wohl, so können sie sich emotional öffnen und sich auf eine Person einlassen. Der Prozess der Annäherung und Bindungsbildung stellt sich allerdings als eine grosse Herausforderung dar und ist mit viel Zeit sowie Geduld des Gegenübers verbunden.

3.1.2 Merkmale

Obwohl Schüchternheit schwer zu beobachten und zu kategorisieren ist, gibt es einige typische Merkmale, welche ein Indiz für Schüchternheit darstellen. Körperlich kann sich Schüchternheit äussern, in dem in sozialen Situationen verstärktes Schwitzen auftritt und die Wangen erröten (Schuster 2020, S.10). Die Betroffenen sind eher schweigsam und wenn sie sprechen, dann oft sehr leise, damit sie nicht auffallen. Zudem vermeiden sie den Augenkontakt mit anderen, vor allem mit unbekanntem Personen und nehmen eine geduckte Haltung ein, um sich möglichst klein zu machen. Oftmals zeigen sich schüchterne Personen in ihrem Verhalten unterwürfig und es fällt ihnen schwer ihre eigene Meinung zu vertreten

(Schuster 2020, S.11). Daher geben sie meistens den anderen Personen Recht, damit sie sich selbst nicht rechtfertigen müssen. Zudem entschuldigen sie sich häufig, auch wenn sie nichts falsch gemacht haben. Gegenüber fremden Menschen verhalten sie sich sehr gehemmt und werden dadurch ihrer eigentlichen Persönlichkeit nicht gerecht (Schuster 2020, S.11). Diese Unterwürfigkeit und das Unterdrücken der eigenen Persönlichkeit sind Merkmale dafür, dass ein geringer Selbstwert und ein geringes Selbstwertgefühl vorhanden sind. Den Schüchternen fällt es schwer sich zu zeigen, für sich selber einzustehen und sich zu verteidigen. Sie trauen dem eigenen Selbst und ihren Fähigkeiten wenig zu, was sich negativ auf ihre sozialen Interaktionen auswirkt.

3.2 Angststörungen

Jeder Mensch erlebt einmal in seinem Leben das Gefühl der Angst. Sie ist ein Teil der Basisemotionen und schützt den Menschen vor Bedrohungen jeglicher Art. Wir Menschen nehmen Angst hauptsächlich auf der physiologischen Ebene wahr (Ladner und Brandenberger 2020, S.32). In der Regel klingen diese unangenehmen, körperlichen Empfindungen mit dem Verschwinden der Bedrohung schnell wieder ab. Menschen mit einer Angststörung können schon harmlose Situationen als Bedrohung wahrnehmen und in einen intensiven Angstzustand geraten, in welchen sie sich zunehmend hineinsteigern (Ladner und Brandenberger 2020, S.32). Die Angst für eine solche Situation ist also nicht gerechtfertigt, besteht aber dennoch, wodurch eine Angststörung diagnostiziert werden kann. Der genaue Ursprung einer Angststörung ist schwer zu eruieren. Man geht aber davon aus, dass sie aus einem Zusammenspiel von ungünstigen Umweltfaktoren und genetischen Prädisposition heraus entsteht (Kipman 2021, S.120).

Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter (Kipman 2021, S.119). Unter dem Begriff der Angststörung werden verschiedene Arten der Angst zusammengefasst, welche sich unterschiedlich auf den Alltag der Betroffenen auswirken. Dazu gehören die generalisierte Angst, die Trennungsangst, Phobien und die soziale Angst (Kipman 2021, S.120). In den nachfolgenden Ausführungen wird genauer auf die soziale Angst eingegangen.

3.2.1 Soziale Angststörung

Petermann (2022, S.26) betrachtet die Entstehung einer sozialen Angststörung als eine Folge einer ausgeprägten Schüchternheit. Je früher in der Kindheit eine auffällige Schüchternheit auftritt, desto höher ist dabei das Risiko für eine solche Entwicklung. Die betroffenen Kinder haben Angst vor sozialen Situationen, in welchen sie mit fremden oder unbekanntem Personen interagieren sollten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Erwachsene oder um Gleichaltrige handelt. Auch hier versuchen die Kindern durch Vermeidungsverhalten der äusserst unangenehmen Interaktion der Kontaktaufnahme auszuweichen (Petermann 2022, S.27). Petermann (2022, S.27) erklärt, dass sich die Kinder durch ihr Vermeidungsverhalten oft isolieren und somit unter Einsamkeit leiden. Der grosse Unterschied zur Schüchternheit ist, dass der Ausprägungsgrad des Angstzustandes sehr hoch ist. In der ICD – 11 wurden deshalb Kriterien für eine soziale Angststörung formuliert, wodurch diese relativ klar diagnostiziert werden kann.

«Die soziale Angststörung ist gekennzeichnet durch ausgeprägte und übermässige Furcht oder Angst, die immer wieder in einer oder mehreren sozialen Situation auftritt (z.B. bei sozialen Interaktionen), bei Handlungen, bei denen man sich beobachtet fühlt (z.B. beim Essen oder Trinken in Gegenwart anderer), oder bei Auftritten vor anderen. Die Person ist besorgt, dass sie sich so verhält oder Angstsymptome zeigt, dass sie von anderen negativ bewertet wird. Einschlägige soziale Situationen werden konsequent vermieden oder mit intensiver Angst oder Furcht ertragen. Die Symptome halten mindestens mehrere Monate lang an und sind so schwerwiegend, dass sie zu erheblichem Stress oder erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereiche führen.

- ICD – 11 (6B04)

Die soziale Angststörung hat nicht nur Auswirkungen auf das Verhalten der Kinder, sondern auch auf ihr körperliches Befinden. Oftmals haben sie einen erhöhten Puls, sind kurzatmig, schwitzen übermässig viel, Zittern oder leiden unter Bauch- sowie Brustschmerzen und Übelkeit (Kipman 2021, S.120). Oftmals glauben die Betroffenen, dass ihre sichtbaren körperlichen Reaktionen ihre verborgenen Gefühle den anderen zu erkennen geben. Vor ihren Augen spielt sich das Versagen in dieser Situation schon im Voraus ab (Essau 2014, S.53).

Durch diese Gedanken baut sich die Angst vor sozialen Situationen noch mehr auf und sie geraten in eine Art Teufelskreis, indem ihre körperlichen Symptome die Angst steigert (Essau 2014, S.53). Bei Kindern kann sich die Reaktion auf die Angst in Form von Weinen, Wutausbrüchen, erstarren oder durch das Klammern an die Bezugsperson zeigen (Essau 2014, S.53).

3.3 Risikofaktoren von Schüchternheit und Angststörung

Mobbing

Menschen mit einer stark ausgeprägten Schüchternheit oder sozialer Angststörung erleiden in ihrem Alltag viele Rückschläge und sind in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung benachteiligt. Durch ihre Angst vor sozialen Situationen ziehen sie sich immer mehr zurück (Petermann 2022, S.26). Dieses Verhalten hindert sie daran den Anschluss zu ihren Peers zu finden und sie erleben ein Gefühl der Einsamkeit. Aufgrund der Abgrenzung zu Gleichaltrigen machen schüchterne oder sozial ängstliche Kinder oft die Erfahrung von Mobbing (Schuster 2020, S.16). Sie werden von aggressiveren Gleichaltrigen leicht als Opfer für psychische Gewalt auserkoren, weil sie sich nicht verteidigen können. Unterwürfigkeit und fehlendes Selbstvertrauen bestärken dieses Bild des Opfers. Die gezielten Aktionen gegen sie haben einen zusätzlichen negativen Einfluss auf die Selbstsicherheit der Betroffenen und fördern ihre Minderwertigkeitskomplexe sowie die Angst vor sozialen Interaktionen (Schuster 2020, S.16). Durch das Mobbing, vor allem in der Schule, geraten die betroffenen Kinder in eine Negativspirale und verlieren immer mehr an Selbstvertrauen.

Schulische Leistung

Stöckli (2004, S.56 - 83) stellt in seiner Studie fest, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen Schüchternheit, Ängstlichkeit und der schulischen Leistungen gibt. Durch das Vermeidungsverhalten im Zusammenhang mit sozialen Situationen fällt es den Kindern schwer an Freizeitaktivitäten teilzunehmen und in die Schule zu gehen (Essau 2014, S.55). Sie haben Angst, bei sozialen Interaktionen auf Ablehnung und Spot zu stossen. Diese Angst beeinträchtigt die schulische Leistung der Kinder und kann bis zur Schulverweigerung führen (Petermann 2022, S.26). Sie melden sich im Unterricht kaum, weil sie Angst haben ausgelacht zu werden, etwas vorzutragen oder Referate zu halten bringt sie in innerliche Not. Diese Angst überträgt sich auch auf Prüfungssituationen, da sie auch dort versagen könnten. Durch ihre

grosse Angst vor Ablehnung, Spot sowie Einsamkeit - und das daraus resultierende Vermeidungsverhalten, leidet die schulische Leistung der Kinder enorm.

«Meine Noten sind schlechter geworden, weil ich in der Schule nichts sage.

Ich würde ja gerne mehr sagen, aber ich kann meinen Arm dann
nicht heben, weil die Angst so gross ist»

- Kurska 2020; S.50 – 51

Depression

Durch die erhöhte Angst vor sozialen Situation, gekoppelt mit früheren negativen Erfahrungen, sind die Wahrnehmungen und Gedanken der Betroffenen in diesem Bereich verzerrt (Petermann 2022, S.33). Auch neutrale Situationen werden als bedrohlich wahrgenommen (ebd.). Laut Petermann (2022, S.33) können grossen Selbstzweifel und die mangelnde Selbstwirksamkeitserwartung Auslöser für diese negative Bewertung sein, aber im Umkehrschluss führen genau diese Faktoren dazu, dass die Ängste aufrechterhalten werden. Durch den Rückzug und die Vermeidung von sozialen Kontakten erleben die Kinder grosse Einsamkeit. Sie verlieren den Anschluss bei den Peers und fallen dadurch immer mehr in einen Zustand der Hilflosigkeit (Schuster 2020, S.13). Diese negativen Gefühle können sich im Laufe der Krankheit verfestigen und später zu depressiven Verstimmungen führen (Schuster 2020, S.13). Daher ist es wichtig, auch auf die stillen und leisen Kindern zu achten, um Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und eine therapeutische Förderung einzurichten.

Bei allen aufgeführten Risikofaktoren von ausgeprägter Schüchternheit und sozialer Angst, liegt der Ursprung in einem mangelndem Selbstvertrauen und einem negativen Selbstkonzept. Daher ist es in der Therapie wichtig den Schwerpunkt darauf zu legen, um den Leidensdruck der betroffenen Kindern mindern und eine gesunde Entwicklung fördern zu können.

4. Psychomotoriktherapie

Kinder kommen aus den unterschiedlichsten Gründen in die Psychomotoriktherapie. Die Förderschwerpunkte liegen dabei nicht nur auf den Auffälligkeiten in der Grob- und Feinmotorik, sondern oft auch im Verhalten des Kindes. Mehrheitlich werden Kinder angemeldet, weil sie im Unterricht durch ihr störendes, meist externalisierendes Verhalten, auffallen. Bei Kindern mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten werden eher selten Abklärungen initiiert, da sie den Unterricht nicht behindern und durch ihre zurückgezogene Art in der Klasse eher untergehen. Aber auch für diese Kinder ist eine Psychomotoriktherapie förderlich und kann die Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. In den folgenden Kapiteln wird der Fokus auf die Psychomotoriktherapie bei Kindern mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten gelegt und genauer erläutert.

4.1 Arbeitsweise mit schüchternen/ ängstlichen Kindern und ihre Wirkung

Die Arbeitsweise in der Psychomotorik passt sich stark dem Kind und somit seinen Bedürfnissen sowie Ressourcen an. Kinder, welche starke internalisierende Verhaltensauffälligkeiten zeigen, haben ein geringes Selbstbewusstsein. Dadurch ziehen sie sich zurück und entwickeln eine negative Beziehungsfähigkeit sowohl zu Gleichaltrigen wie auch zu Erwachsenen (vgl. Kapitel 3). Sie stossen zunehmend auf Ablehnung, was zu einem hohen Leidensdruck führen kann. Die Grundaufgabe der Therapie ist es deshalb, das Selbstkonzept zu stärken. Thimme, Deimel und Hölter (2021, S.238-244) haben Bereiche definiert, welche die Psychomotoriktherapie behandelt: den motorisch–sensorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich. In den weiteren genaueren Erläuterungen dieser Bereiche wird Bezug auf Thimme, Deimel und Hölter (2021, S.238-244) genommen.

Im **motorisch–sensorischen Bereich** beruht die Förderung darauf, die motorischen Basisfunktionen² zu verbessern und altersgerechte Entspannungstechniken zur Angst- und Stressregulation zu lernen. Die Arbeit an den motorischen Fähigkeiten von Kindern mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten ist wichtig, da sie sich durch die soziale Isolierung eher Zuhause mit inaktiven Aktivitäten beschäftigen und selten freiwillig in Sportvereine oder Ähnliches gehen. Die motorische Fähigkeit korrespondiert stark mit dem Selbstwertgefühl. Ein

² Koordination, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit

Beispiel zur Veranschaulichung wäre, dass ein sehr schüchternes Kind nicht gerne mit Gleichaltrigen Fußball spielt, da es glaubt, dass es schlechter ist als die anderen und es Angst davor hat, ausgelacht zu werden. In der Psychomotorik können die Kinder gewisse Fähigkeiten üben und in einem geschützten und wertfreien Rahmen motorische Erfolge erleben.

Der **kognitive Bereich** bezieht sich vor allem auf die Entwicklung von Problemlösekompetenzen, der Verbesserung der Selbstwirksamkeit und der Förderung der Autonomie. Zudem ist es wichtig, dass die dysfunktionalen Attributionsmuster verändert werden. Das bedeutet, dass das Kind Erfolge die es erlebt, seiner eigenen Leistung zuschreiben und Misserfolge auch auf externe Faktoren beziehen kann. Es soll nicht mehrheitlich sich selbst als Auslöser für Misserfolge in den Vordergrund stellen. Wichtig in diesem Prozess ist es, dass die psychomotorische Fachperson das Kind in seinem Handeln bestärkt und dem Kind seine Erfolge aufzeigt. Dies kann durch das Verbalisieren seines Handelns geschehen oder auch durch Visualisierung. Beim Verbalisieren geht es um eine Art Selbstgespräch der therapierenden Person, wobei das Handeln und die Gefühle des Kindes interpretiert sowie wertfrei kommentiert werden. Dadurch versucht man dem Kind seine Fähigkeiten bewusst zu machen. Wenn das Kind zum Beispiel auf die Sprossenwand hoch klettert, kann die therapierende Person verbalisieren: «X ist ganz alleine bis ganz nach oben geklettert. Das braucht viel Kraft und Mut.» Diese Technik verhilft dem Kind zu mehr Einsicht und Realitätsbezug (Aichinger und Holl 2010, S.71). Somit kann das Kind das positive Ergebnis seiner eigenen Leistung zuschreiben. Um die Selbstwirksamkeit und die Autonomie zu stärken ist es wichtig, dass das Kind seine Eigenleistung erkennen kann («Das habe ich alleine geschafft») und seine Ideen in die Therapie miteinbringen kann.

Innerhalb des **emotionalen Bereiches** geht es hauptsächlich darum das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen des Kindes zu stärken. Das Ziel ist ein positives Selbstkonzept. Um das negative Selbstkonzept, welches schüchterne oder sozial ängstliche Kinder oft haben, in ein Positives umzuwandeln, nehmen zwei Faktoren entscheidend Einfluss: die Erwartungshaltung des Kindes ³ und die Wertschätzung des Therapeuten oder der Therapeutin (Zimmer 2019, S.75). Die Erwartungshaltung des Kindes kann gestärkt werden in dem man dem Handeln des

³ Entsteht aus der Konsequenzerwartung (Resultat der Handlung) und der Selbstwirksamkeitsüberzeugung

Kindes, einen Sinn gibt, welchen das Kind auch erkennen kann. Zum Beispiel durch ein fassbares Endprodukt. Zudem ist es wichtig, dass dem Kind Handelsspielraum geboten wird, in welchem es Selbständigkeit und Entscheidungsfähigkeit erleben kann (Zimmer 2019, S.75). Jede Intervention muss natürlich dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden. Kommt es zu einer Überforderung des Kindes, erlebt es einen weiteren Misserfolg, welcher das Selbstkonzept zusätzlich schwächt. Um das Selbstbewusstsein und den Selbstwert des Kindes stärken zu können, muss die psychomotorische Fachperson dem Kind echte und ehrliche Wertschätzung entgegen bringen (Zimmer 2019, S.75).

«Wichtig ist es vor allem, eine Atmosphäre der Sicherheit und der Akzeptanz herzustellen. Nur in einer solchen Atmosphäre werden neue Erfahrungen als willkommene Herausforderungen erkannt, und das Selbst kann sich weiterentwickeln.»

- Zimmer 2019, S.75

Der **soziale Bereich** bezieht sich auf die Verbesserung der Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit sowie die Verbesserung von sozialen Kompetenzen (Beziehungen eingehen können). Oft fällt es Kindern mit einer sozialen Angststörung oder sehr schüchternen Kindern schwer mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen (vgl. Kapitel 3). Es kann hilfreich sein, dass die Kinder sich eine Identifikationsfigur zur Unterstützung nehmen, welche den ersten Kontakt mit der therapeutierenden Person aufnimmt. Diese Figur hilft den Kindern bei der Überwindung der Angst und dient als Beschützer, welcher ihnen Mut machen kann (Härdi und Stahlberger 2016, S.33). Diese Figur kann eine Bezugsperson, eine Puppe, ein Kuscheltier oder ein reales Tier sein. Diesbezüglich sind die Handpuppen ein gutes Hilfsmittel für den Start in der Psychomotorik. Weinberger (2015, S.184) erläutert, dass über die Handpuppe das Kind Kontakt zu sich selber und zu seinem Gegenüber aufnehmen kann, ohne dass ein direkter Kontakt zum oder zur Therapeut:in entsteht. Über den indirekten Kontakt fällt es Kindern oft leichter sich anderen Personen gegenüber zu öffnen. Ausserdem kann das Kind im Spiel mit der Puppe neue Verhaltensweisen im Kontakt mit anderen ausprobieren und sich aneignen. Thimme, Deimel und Hölter (2021, S.245-247) haben ein Konzept für den Therapieverlauf mit ängstlichen oder schüchternen Kindern erarbeitet. In diesem beschreiben sie fünf Stadien der Therapie, welche aufeinander aufbauen und durchlaufen werden können. Der Kernpunkt des

Konzeptes ist ein behutsamer Entwicklungsprozess. Damit dieser gelingen kann, braucht es eine schrittweise Vorgehensweise und viel Geduld. Das Konzept besteht aus folgenden fünf Elementen:

1. Beziehungsaufbau / Kennenlernphase

In der ersten Phase geht es um den Aufbau einer positiven und vertrauensvollen Beziehung. Dabei spielt es eine grosse Rolle, dem Kind Wertschätzung und Akzeptanz zu vermitteln.

2. Gewöhnungs- und Erprobungsphase

In der zweiten Phase soll das Kind Selbstwirksamkeit erfahren und lernen, eigene Stärken wertzuschätzen. Gemeinsam schafft man einen Safe Place für das Kind und geht auf die Suche nach Bewegungsangeboten, welche dem Kind den Einstieg in die Förderung erleichtern.

3. Annäherungsphase

In der dritten Phase findet eine langsame Annäherung an Situationen oder Aufgaben statt, welche beim Kind Angst auslösen. Dabei ist es von Bedeutung, dass der oder die Therapeut:in und das Kind gemeinsam auf Lösungssuche gehen. Zudem soll das Kind lernen, die eigenen Fähigkeiten und den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben realistisch einzuschätzen.

4. Konfrontations- und Bewältigungsphase

In der vierten Phase soll sich das Kind konkret mit angstauslösenden Situation auseinandersetzen, wobei es Strategien, welche in der dritten Phase erarbeitet wurden, zur Problemlösung einsetzt. Die therapierende Person begleitet das Kind verbal und beharrt darauf, dass sich das Kind mit dieser Situationen auseinandersetzt.

5. Transferphase

Hat das Kind in der vorherigen Phase eine angstauslösende Situation erfolgreich bewältigen können, findet der Transfer dieser Anwendung in den Alltag statt. Strategien werden übertragen und sollen allenfalls angepasst werden.

Im nächsten Kapitel wird näher auf die erste Phase des Therapieprozesses eingegangen, da auf dieser der Fokus der Arbeit liegt.

4.3 Der Beziehungsaufbau und seine Wichtigkeit

Die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik stellt die Grundlage des Erfolges der Therapie dar. Sie spielt im therapeutischen Kontext als Wirkfaktor eine zentrale Rolle (Hölter in Mertens 2002, S.81).

Abbildung 1. Wirkfaktoren in der Therapie.
(aus Hölter in Mertens 2002, S.81).

Die Beziehung zwischen dem oder der Therapeut:in und dem Kind hat einen entscheidenden Einfluss auf die Wirkmechanismen in der Psychomotoriktherapie (vgl. Abbildung 1). Kann in der Therapie keine vertraute Beziehung aufgebaut werden, hat dies für das Kind nachteilige Auswirkungen auf der körperlichen, emotionalen und motivationalen Ebene. Dadurch wird es beinahe unmöglich an den Förderzielen des Kindes zu arbeiten. Hölter (in Mertens 2002, S.84) beschreibt: *«Aus empirischer Sicht ist bisher der unspezifische Wirkfaktor „Beziehungsgestaltung“ das entscheidende Merkmal für erfolgreiche therapeutische Behandlungen.»*

Des Weiteren hat die Beziehung einen grossen Einfluss auf die die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes (Köckenberger 2011, S.304). Über eine positive Beziehung kann das Kind Erfahrungen von Wertschätzung, Zuneigung und Akzeptanz erleben, welche es in einem

weiteren Schritt in sein Selbstkonzept integrieren kann. Es wird dem Kind das Gefühl von: «Ich bin etwas Wert» vermittelt. Zusätzlich fördert die gute Beziehung das Wohlbefinden und das Vertrauen des Kindes in sich selber und andere (Köckenberger 2011, S.304). Fühlt sich ein Kind in der Psychomotoriktherapie nicht wohl oder gelingt es der therapeutierenden Fachperson nicht das Vertrauen des Kindes zu erlangen, kann die Wirksamkeit der Therapie in Frage gestellt werden. Sieht man zurück auf das Konzept von Thimme, Deimel und Hölter (2021, S.238-244) erkennt man, dass die erste Phase des Beziehungsaufbaus zuerst abgeschlossen werden muss, bevor man in der Therapie weiterfahren kann (vgl. Kapitel 4.1).

Der Beziehungsaufbau ist kein Selbstläufer. Er muss bewusst und gezielt angegangen werden. Laut Köckenberger (2011, S.301) ist die Kommunikation der Schlüssel zur Entstehung einer Beziehung. Durch die Kommunikationen zwischen Kind und Therapeut:in können Informationen, Emotionen und Eindrücke wahrgenommen und interpretiert werden. So kommen sie in den sozialen Kontakt. Um einen positiven Einfluss auf die Beziehung zu bewirken, muss die Kommunikation eindeutig, ehrlich und offen sein (Köckenberger 2011, S.302). Damit die Anfänge des Beziehungsaufbaus gelingen und eine Kommunikation entstehen kann, muss ein erster, gegenseitiger Kontakt hergestellt werden. Köckenberger (2011, S.302) beschreibt diesen als ersten Schritt des Beziehungsaufbaus. Dabei kommen die psychomotorische Fachperson und das Kind zum ersten Mal in Berührung und erleben ein Gefühl der Gemeinsamkeit und Sicherheit (Köckenberger 2011, S.302). Hält der gegenseitige Kontakt an und erreicht eine Vertiefung, kann eine Beziehung daraus entstehen.

«Unter Beziehung versteht man situationsübergreifende, dauerhafte, regelmässige Kontakte [.....] die subjektiv wichtig sind.

- Köckenberger 2011, S.303

Von einer effektiven Beziehung kann man aber erst dann sprechen, wenn diese auf Gegenseitigkeit beruht. Damit das Kind sich auf diese Wechselwirkung einlassen kann, ist es wichtig, dass der oder die Therapeut:in dessen Gefühle erkennen, interpretieren und darauf reagieren kann (Hölter in Mertens 2002, S.84). So schafft die therapeutierende Person eine Atmosphäre der Vertrautheit und des Verständnisses, woraufhin das Kind entscheiden kann,

ob es sich darauf einlassen will/ kann oder nicht. Zentral ist es, dass sich das Kind in seiner ganzheitlichen Persönlichkeit akzeptiert und toleriert fühlt (Köckenberger 2011, S.310).

4.3.1 Schwierigkeiten des Beziehungsaufbaus mit schüchternen/ ängstlichen Kindern

Wie im Kapitel 4.3. beschrieben wurde, ist also der erste gegenseitige Kontakt und die Kommunikation zentral für den Beziehungsaufbau. Sehr schüchternen oder ängstlichen Kindern fällt aber genau dieser Schritt besonders schwer. Meistens haben sie im Zusammenhang mit neuen, sozialen Kontakten schlechte Erfahrungen gemacht und sind eher auf Abneigung, als auf Zuneigung gestossen. Hölter beschreibt, dass „[...]die therapeutische Beziehung durch die Repräsentation vergangener Erfahrungen [...]geprägt wird“ (in Mertens 2002, S.82). Dies bedeutet, dass die früheren Misserfolge den Beziehungsaufbau zum oder zur Therapeut:in erschweren können. Zusätzlich verhalten sich die Kinder fremden Menschen gegenüber sehr gehemmt und verbergen ihre eigentlichen Persönlichkeit (Schuster 2020, S.11). Diese Eigenschaften machen es dem oder der Therapeut:in schwer zu erahnen, welche Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse das Kindes hat. Doch genau das ist die zentrale Aufgabe der psychomotorischen Fachkraft, um dem Kind überhaupt den Raum der Sicherheit geben zu können (vgl. Kapitel 4.3). Durch die Zurückhaltung, die geringe Kommunikation und die geduckte Körperhaltung ist es beinahe unmöglich herauszufinden, was das Kind wirklich braucht. Genau diese Frage ist aber im Prozess des Beziehungsaufbaus von grosser Bedeutung. Der Beziehungsaufbau zu Kindern mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten ist nicht unmöglich, aber es braucht viel Zeit und Geduld, wodurch die Therapie in die Länge gezogen wird.

5. Verknüpfung der theoretischen Grundlagen

In den vorherigen Kapiteln wurde klar ersichtlich, dass Kinder mit extremer Schüchternheit oder sozialen Ängsten grossen Risikofaktoren ausgesetzt sind (vgl. Kapitel 3.3). Mehrheitlich sind die Auslöser für diese internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten frühere negative Erfahrungen in Bezug auf den sozialen Kontakt zu ändern, welche das Selbstkonzept der Kinder stark negativ beeinflusst hat. Dies äussert sich in einem geringen Selbstbewusstsein, wodurch sich die betroffenen Kindern zurückziehen und viel Zeit alleine verbringen. Trotzdem haben auch diese Kinder das Bedürfnis nach Liebe und Kontakt zu Gleichaltrigen. Die Befriedigung dieser Bedürfnisse wird aber durch ihre soziale Ängstlichkeit oder

Schüchternheit behindert. Daraus kann ein hoher Leidensdruck und eine allgemeinen Entwicklungsverzögerung resultieren. Aufgrund der hohen Risikofaktoren, welchen die betroffenen Kinder ausgesetzt sind ist es wichtig, dass auch die ruhigen Kinder nicht übersehen werden. Die Psychomotoriktherapie bietet für schüchternen oder sozial ängstlichen Kindern einen geschützten Raum, in welchem sie positive Erfahrungen sammeln und ihr Selbstvertrauen stärken können. Damit dieser sichere Raum gewährleistet und ein positiver Einfluss auf das Selbstkonzept des Kindes entstehen kann ist es unabdingbar, dass sich zwischen dem Kind und der therapierenden Person eine vertrauensvolle Beziehung entwickelt. Ohne diese Verbindung kann die Psychomotorik nicht greifen (vgl. Kapitel 4.3). Wird in der Psychomotoriktherapie keine vertraute Beziehung aufgebaut, hat dies einen negativen Einfluss auf die körperliche, emotionale und motivationale Erlebnisebene des Kindes. Dadurch wird es beinahe unmöglich an den Förderzielen des Kindes zu arbeiten. Doch genau der soziale Kontakt zu fremden Menschen fällt Kindern mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten besonders schwer (vgl. Kapitel 4.3.1). Der Beziehungsaufbau braucht in diesem Fall besonders viel Zeit, welche teilweise in der Psychomotoriktherapie aufgrund von langen Wartelisten nicht immer vorhanden ist. Um das Kind in diesem herausfordernden Prozess unterstützen zu können, könnte es hilfreich sein, ein Bindeglied beizuziehen. Dieses sollte keine weitere Person sein, sondern etwas, was es dem Kind leicht macht in Beziehung zu kommen. Dafür ist das Pferd besonders gut geeignet. Das Pferd ist dem Menschen gegenüber offen und hat keine Vorurteile. Zudem sehnt es sich gleichermassen nach Sicherheit, Geborgenheit, Zugehörigkeit und Liebe (Bütow 2011, S.24). Das Pferd geht darum gerne eine Beziehung mit dem Menschen ein. Durch diese Eigenschaften fällt es Kindern leicht, Vertrauen zum Pferd aufzubauen. Der Kontakt und die Kommunikation zwischen Pferd und Kind sind dabei sehr intim, da sie hauptsächlich über den Körper stattfinden. Das Pferd nimmt jede noch so kleine Handlung und Gefühlslage des Kindes wahr und reagiert mit seinem eigenen Körper darauf. Dadurch entsteht eine neue Art der Reflexion der eigenen Bewegungen und des eigenen Körpers (vgl. Kapitel 2.3, Urmoneit 2020). Das Kind erlangt somit einen neuen Zugang zum eigenen Körper und zur eigenen Emotionalität. Es erlebt im Körperkontakt mit dem Pferd ein Gefühl der Sicherheit, des Verstandenseins sowie des Gehaltenwerdens und damit positive Beziehungserfahrungen. Durch den intensiven, effektvollen Kontakt zum Pferd fällt es dem Kind in einem weiteren Schritt leichter eine soziale Interaktion mit dem oder der Therapeut:in einzugehen und Entwicklungsschritte im

allgemeinen Beziehungsverhalten zu machen (vgl. Kapitel 2.4). Das Pferd dient also als eine Art Vermittler zwischen der Beziehung von Kind und der therapeutierenden Fachperson (vgl. Kapitel 2.5.3).

Das allgemeine Beziehungsverhalten wird ebenfalls durch den Aufbau von Selbstbewusstsein gestärkt. Das Kind lernt im Umgang mit dem Pferd die Kontrolle zu übernehmen und bestimmt zu handeln. Dadurch, dass das Pferd stark und per se nicht unterwürfig ist, muss das Kind ebenfalls selbstbestimmt auftreten, ansonsten wird es vom Pferd dominiert.

Des Weiteren löst das Pferd durch seine Statur bei der reitenden Person ein Gefühl von Glück und Stolz aus, da es möglich ist, durch die eigenen Körpersignale ein so grosses Tier zu leiten und zu lenken (Nickels 2013, S.21). Diese Gefühle haben einen positiven Einfluss auf das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit, wodurch eines der Hauptförderziele von Kindern mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten bereits in Angriff genommen wird (vgl. Kapitel 4.1).

Durch die Verknüpfung der verschiedenen Themenbereiche wird ersichtlich, dass der Einsatz des Pferdes in der Psychomotorik einige Vorteile mit sich bringt. Wichtig dabei ist, dass der oder die Psychomotoriktherapeut:in zusammen mit dem Kind die Beziehung zum Pferd aufbaut, um diese dann auf die Therapeuten–Kind–Beziehung zu übertragen und später im Psychomotorikraum an weiteren Förderzielen arbeiten zu können.

6. Methodenaufbau der empirischen Datensammlung

Da der empirische Teil der vorliegenden Arbeit ein Kind in seiner Ganzheit zu den eingangs erwähnten Fragestellungen im Umfeld des Heilpädagogischen Reitens untersuchen will, wurden hierfür Methoden und Mittel der qualitativen Datensammlung herangezogen.

Im Zentrum der qualitativen Forschung steht per Definition ein Gegenstand, welcher in seiner natürlichen Umgebung und seinem natürlichen Erscheinungsbild untersucht wird (Hussy, Schreier und Echterhoff 2013, S.189-190). Dabei soll der Gegenstand weder manipuliert noch durch den Forschenden beeinflusst werden. Für die qualitative Forschung werden meistens offene Verfahren wie Interviews oder Beobachtungen gewählt, da sie auf das Beschreiben und Verstehen ausgerichtet sind (Hussy et al. 2013, S.191). Die gewählten Methoden werden im Verlauf des Kapitels genauer erläutert.

6.1 Fallstudie

Bei einer Fallstudie werden gegebene Fragestellungen, in Bezug auf einen bestimmten Fall, ganzheitlich untersucht. Dies bedeutet, dass Daten aus verschiedenen Quellen einbezogen werden und unter der Anwendung mehrerer Forschungsmethoden zueinander in Bezug gebracht werden (Hussy et al. 2013, S.199).

«Die Fallstudie stellt eine ganzheitliche Forschungsmethode dar, mit der interessierende Fälle ganzheitlich, unter Einbeziehung ihres Kontextes und unter Verwendung verschiedener Datenquellen und Erhebungsverfahren umfassend untersucht werden.»

- Hussy et al. 2013, S.199

Hussy et al. (2019, S.199) unterscheidet zwischen der deskriptiven und der explanativen Fallstudie. Für diese Arbeit ist die deskriptive Fallstudie von Bedeutung. Dabei kann der Fall differenziert dargestellt werden, was der Veranschaulichung einer Theorie zu Nutzen kommt.

6.2 Deskriptive Feldforschung

Das Ziel der deskriptiven Feldforschung ist es eine Kultur von innen heraus kennenzulernen und zu beschreiben. Dabei dient die teilhabende Beobachtung als wichtigstes Forschungsmittel (Hussy et al. 2013, S.203).

Ziel der deskriptiven Forschung ist es, eine Kultur aus der Sicht ihrer Mitglieder kennenzulernen und zu beschreiben. Die Kultur soll durch die Forschungstätigkeit möglichst wenig verändert werden.»

- Hussy et al. 2013, S.203

Hussy et al. (2013, S.205-206) definiert die Wichtigkeit darüber, dass zuerst thematische Schwerpunkte gesetzt werden müssen, bevor man das Feld betritt und eine adäquate Fragestellung spezifiziert wird. Für das Sammeln der Materialien werden meistens verschiedene Methoden herangezogen wie zum Beispiel die teilnehmende Beobachtung oder das Interview. Es soll darauf geachtet werden, dass etwa gleich viel Material von der Innen- und der Aussenperspektive gesammelt wird, um ein ganzheitliches Bild zu erlagen. Für die

Datenerhebung ist es von Bedeutung, dass nach jedem Forschungstag ein Protokoll angefertigt wird. Dadurch gehen Gedankengänge sowie Geschehnisse nicht vergessen und es können Schwerpunkte für die weitere Datenerhebungen gesetzt werden.

6.3 Forschungsmittel

Die beiden ausgewählten Methoden der qualitativen Forschung bedienen sich der Beobachtung und des Interviews. Daher werden in diesem Kapitel diese zwei Verfahren genauer erläutert.

6.3.1 Das Interview

Hussy et al. (2013, S.224) definiert das «Interview» als ein asymmetrisches Gespräch mit festgelegten Rollen, wobei die Forschenden die Fragen stellen und keine grosse Beteiligung am Gespräch ausüben. Der Grossteil der Kommunikation wird von den Teilnehmenden geführt. Zudem verfolgt ein Interview immer den Zweck der Informationsermittlung. Wichtig bei Interviews ist die Art und Weise der Fragestellung. Sie sollte offen sein, so dass das Gegenüber genügend Freiheit hat diese zu beantworten und man dadurch an mehr Zusatzinformationen gelangt. Bei der Formulierung von Interviewfragen ist laut Hussy et al. (2013, S.229) folgendes zu beachten:

- Keine Fragen, die nur mit ja oder nein beantwortet werden können
- Immer nur eine Frage aufs Mal
- Keine Suggestivfragen (Andeutungen auf erwünschte Antwort)
- So wenig Warum-Fragen wie möglich

Es gibt verschiedene Formen von Interviews die sich von der Vorgehensweise, wie auch der Anzahl der Beteiligten unterscheiden.

Das Leitfadeninterview zeichnet sich dadurch aus, dass bereits im Voraus relevante Aspekte des behandelnden Themas ausgesucht werden und ein Leitfaden erstellt wird (Hussy et al. 2013, S.225). Die Fragen werden dementsprechend vor dem Untersuchungsbeginn festgelegt. Durch den Leitfaden kann sichergestellt werden, dass keine wichtigen Themen vergessen werden. Es ist aber notwendig, dass die Forschenden den Ablauf flexibel an die

Untersuchungsperson anpassen können, wenn zum Beispiel ein Thema schon vor der eigentlichen Frage angesprochen wird (Hussy et al. S.225).

Der Leitfaden des Interviews für die vorliegende Arbeit wurde nach dem «SPSS – Prinzip» von Helfferich (2011, S.182) erstellt. Die Abkürzungen stehen für vier Schritte:

1. Das **Sammeln** möglichst vieler Fragen.
2. Das **Prüfen** der Fragen auf Offenheit, Passung auf den Forschungsgegenstand und Vorwissen.
3. Das **Sortieren** der verbliebenen Fragen nach inhaltlichen Bezügen.
4. Das **Subsumieren** der im vorherigen Schritt entstandenen Themenfeldern zu einer einzigen Erzählaufforderung.

Die Leitfragen, welche der Erzählaufforderung dienen, wurden in dieser Arbeit mit Fragen zur Klärung und Aufrechterhaltungsfragen ergänzt. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Leitfaden mit den genannten Bestandteilen, wie er für das Interview mit der Pferdetherapeutin genutzt wurde.

Der Interviewleitfaden

Tabelle 1. *Leitfaden des Interviews.* (Verfasserin)

Leitfrage (Erzählaufforderung)	Nachfrage (wichtige Themen noch erfragen)	Aufrechterhaltungsfragen
Was für Charaktereigenschaften muss ein Pferd für die Pferdetherapie mitbringen ?	Müssen diese von Anfang an vorhanden sein ? Welche versuchst du vor allem zu vermeiden ?	Hast du dazu ein Beispiel ? Warum ist so wichtig ?
Wie baut sich die Beziehung zwischen Pferd und Kind auf?	Gibt es Kinder, welchen der Kontakt zum Pferd besonders einfach oder besonders schwer gefallen ist ? Wie findet die Kommunikation zwischen Kind und Pferd statt ? Inwiefern reagiert das Pferd auf die unterschiedlichen Charaktereigenschaften der Kindern ?	Hast du dazu ein Beispiel ? Kannst du das genauer beschreiben ? Was setzt voraus ?

<p>Inwiefern steigert der Umgang des Pferdes, deiner Meinung nach, das Selbstvertrauen/ Selbstbewusstsein des Kindes ?</p>	<p>Wie zeigt sich die positive Entwicklung?</p> <p>Berichten auch die Eltern von einer positiven Entwicklung im Alltag?</p> <p>Was denkst du sind die Auslöser für diese Entwicklung ?</p>	<p>Hast du ein Beispiel dazu ?</p> <p>Warum ist ... so wichtig ?</p> <p>Kannst du das genauer beschreiben ?</p>
<p>Wie erlebst du besonders schüchterne oder ängstliche Kinder im Umgang mit dem Pferd und dir als Therapeutin ?</p>	<p>Bauen Kinder zuerst die Beziehung zu dir oder zum Pferd auf ?</p> <p>Hast du Erfahrung damit gemacht, dass du zum Kind erst über das Pferd in Kontakt kommen konntest ?</p> <p>Inwiefern kann das Pferd das Kind in der Bewältigung seiner Ängste unterstützen ?</p> <p>Wie gelingt dir der Beziehungsaufbau?</p>	<p>Hast du ein Beispiel dazu ?</p> <p>Kannst du das genauer beschreiben ?</p> <p>Was setzt voraus ?</p>

Das vollständig protokollierte Interview kann im Anhang eingesehen werden (siehe Anhang 1).

6.3.2 Die Beobachtung

Im Alltag beobachtet der Mensch viel. Sei dies, um seine Umgebung wahrzunehmen oder um Situationen und Menschen einschätzen zu können. Auch in der Forschung ist das Beobachten ein beliebtes Mittel, um gezielt Informationen zu sammeln. Die forschende Beobachtung ist also zweckgebunden und ihr liegt ein bestimmter Fokus zu Grunde (Hussy et al. 2013, S.238). Hussy et al. (2013, S.239-240) erläutern, dass es wichtig ist die Beobachtung ohne Vorannahmen oder Interpretationen vorzunehmen. Sie soll so unvoreingenommen wie möglich sein. Zudem muss geprüft werden, ob eine teilnehmende Beobachtung oder eine Beobachtung von aussen besser geeignet ist. Beide Formen haben Vor- und Nachteile, daher kann auch eine Mischform gewählt werden. In diesem Falle ist die beobachtende Person zwar in die Kultur integriert und involviert, hat aber trotzdem noch genug Kapazität für die reine Beobachtung zu Verfügung. Am Ende jeder Beobachtungssequenz ist ein Protokoll aufzufüllen, welches die Beschreibungen des räumlichen und sozialen Settings festhält, wie auch die Aktivitäten und Interaktion der Personen beinhaltet (Hussy et al. 2013, S.241).

Für die vorliegende Arbeit soll während unterschiedlichen Therapieeinheiten ein Kind mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten auf dem Reiterhof «Dressurstable Voser» beobachtet werden. Da in einem Fall das Kind kurzfristig krankgemeldet wurde, konnte dies nicht wie geplant durchgeführt werden. Daher beinhaltet die nachfolgend beschriebene Beobachtung nur eine Therapiektion von 2 Stunden. Die Beobachtung fand als eine Mischform statt. Alle Beteiligten waren über das Vorhaben der Beobachterin informiert. Es war nur teilweise möglich während der Beobachtung Notizen anzufertigen. Aus diesem Grund wurde die Mehrheit der Beobachtungen im Nachhinein detailliert in einem Beobachtungsprotokoll festgehalten (siehe Anhang 2).

6.3.3 Entwicklung des Kategoriensystems zur Auswertung

Wie Hussy et al. (2013, S.256-257) es empfehlen, wurde ein Kategoriensystem entwickelt, um das Interview und die Ergebnisse aus der Beobachtung innerhalb der Inhaltsanalyse vergleichen zu können. Dabei wurden Segmente aus dem Interview wie auch aus der Beobachtung bestimmten Kategorien zugewiesen. Die Kategorien sind aufgrund bereits vorhandener Theorien aus der Literatur und den Fragestellungen nach dem deduktiven Verfahren abgeleitet worden (Hussy et al. 2013, S.257). Nach Einsicht des Materials konnten zusätzlich noch Subkategorien erstellt werden. Um die Zuordnung zu vereinfachen, wurden für jede Subkategorie Definitionen festgelegt.

Tabelle 2 – 5. *Das Kategoriensystem inkl. Subkategorien und Definitionen.* (Verfasserin)

Kategorie 1: Charaktereigenschaften des Pferdes	
Subkategorien	Definition
Positive Eigenschaften	Eigenschaften, welche für die Entwicklung des Kindes förderlich sind
Negative Eigenschaften	Eigenschaften, welche für den Einsatz in der Pferdetherapie ungünstig sind.

Kategorie 2: Beziehung zwischen Pferd und Kind	
Subkategorien	Definition
Erstkontakt	Wie kommen das Kind und das Pferd zu Beginn in den Kontakt.
Kommunikation	Über welche Wege findet die Kommunikation zwischen dem Kind und dem Pferd statt.

Wechselwirkung	Wie reagiert das Pferd auf das Verhalten des Kindes und umgekehrt.
----------------	--

Kategorie 3: Einfluss auf das Selbstbewusstsein des Kindes	
Subkategorien	Definition
Bestärkende Momente	In welchen Situationen erlebt sich das Kind als selbstbewusst im Umgang mit dem Pferd.
Einfluss des Pferdes	Inwiefern kann das Pferd Einfluss auf das Kind und dessen Befindlichkeit nehmen kann.
Auswirkungen	Ersichtliche Steigerung des Selbstbewusstseins des Kindes. (Beschreibung Eltern oder Therapeutin)

Kategorie 4: schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Pferdetherapie	
Subkategorien	Definition
Beziehung zur Therapeutin	Wie gelingt der Beziehungsaufbau zwischen Kind und Therapeutin.
Angstbewältigung	Der Einsatz des Pferdes zur Bewältigung von sozialen Ängsten.
Wirkung	Die Wirkung des Pferdes auf das internalisierende Verhalten des Kindes.

Anhand dieser Kategorien wurde das Interview und der Protokollbogen ausgewertet. Die Zuordnung wurde durch die jeweilige Farbe ersichtlich gemacht (siehe Anhang 1 und 2).

7. Empirischer Teil

7.1 Falldarstellung: Das Therapiekind

Alle Informationen vom Therapiekind stammen aus der Erzählung der Pferdetherapeutin K.E.

Name: Sara

Alter: 7 Jahre

in Therapie seit: 1 Jahr

(der Name wurde aus Datenschutzgründen geändert)

Sara wurde zur Pferdetherapie angemeldet, da sie Mühe in der Handlungsplanung und der Konzentration hat. Im Umgang mit dem Pferd soll sie lernen Arbeitsschritte einzuhalten und sich voll und ganz auf ihre Aufgaben zu fokussieren. Laut K.E. fällt Sara dies, besonders beim Putzen des Pferdes, noch schwer. Sie lässt sich schnell von äusseren Reizen ablenken und verliert sich teilweise in den einzelnen Schritten.

Ein weiterer Grund für die Anmeldung war ihre Schüchternheit. Sowohl in der Schule wie auch bei grösseren Veranstaltungen, bei welchen sie die Leute nicht kennt, zieht sich Sara sehr zurück. Ihr fällt es schwer mit neuen Personen in Kontakt zu kommen und in grösseren Gruppen ihre Meinung sowie ihre Bedürfnisse zu äussern. Laut K.E. sei es wichtig, dass sie an Selbstbewusstsein gewinnt, um in solchen Situationen standhaft bleiben zu können. Die Pferdetherapie wurde in ihrem Fall als ideal angesehen, da sie eine grosse Vorliebe für Pferde hat.

Während der Therapielektion konnte man diese Schüchternheit nicht erkennen. Obwohl Sara mich noch nie gesehen hat, kam sie auf mich zu und sprach mit mir. Die Themen im Gespräch waren das Reiten und die Pferde. K.E. erklärte mir, dass zum einen die Pferde Sara sehr viel Mut und Kraft geben und zum anderen gewisse Blockaden beim Thema Pferd bei ihr abfallen. Auch aus einem kurzen Gespräch mit dem Vater von Sara konnte ich vernehmen, dass sie im Stall eine ganz andere Person sei, als in der Schule oder in grösseren Menschengruppen. Hier sei sie offen und frei. Ihre Ängste und Unsicherheiten seien wie weggefegt.

Der nächste Schritt wäre, diese Sicherheit und das Selbstbewusstsein, die Sara mit den Pferden zusammen erlebt auch in ihren Alltag zu übertragen.

7.2 Auswertung des Interviews

Die genaue Ausführung des Interviews kann im Anhang 1 nachgeschlagen werden. In den folgenden Abschnitten wird jeweils auf dieses Bezug genommen.

Charaktereigenschaft des Pferdes

Ein Pferd muss keine bestimmten Charakterzüge mitbringen, um als Therapiepferd tätig sein zu können. Allerdings gibt es gewisse Eigenschaften, wie zum Beispiel grosse Schreckhaftigkeit, welche ungünstig für ein Pferd in der Therapie wäre. Das Meiste kann dem Tier innerhalb der Therapeuten–Pferd–Beziehung beigebracht werden (vgl. Kapitel 2.5.2). Sowie der Menschen, ist auch jedes Pferd in seinem Charakter einzigartig und die pferdetherapeutische Fachkraft muss entscheiden, mit welchen Eigenschaften des Pferdes er oder sie am besten zusammenarbeiten kann (Zeile 9–28). Die Bedeutung des Einflusses der Grösse und Stärke eines Pferdes, wie sie auch Nickels (2013, vgl. Kapitel 2.2) hervorhebt, wurde im Interview klar ersichtlich (Zeile 111–118). Die Kinder müssen im Kontakt mit dem Pferd gewisse Ängste überwinden. Zudem sind Pferde aufgrund des Fluchttierinstinktes von Natur aus selbst eher ängstlich. So können Kindern lernen, dass sie sich für ihre Ängste nicht schämen müssen. Aber ebenso wie das Pferd, sollen sie versuchen, diese zu überwinden.

Beziehung zwischen Pferd und Kind

Der erste Kontakt zwischen Kind und Pferd findet mehrheitlich über das Streicheln und Putzen statt. Wie viel Nähe das Kind und das Pferd zulassen wollen ist ein Indiz, ob eine Beziehung aufgebaut wurde oder nicht (Zeile 39–41). Damit eine vertrauensvolle Beziehung entstehen kann muss sich zwischen Kind und Pferd eine wechselseitige Kommunikation entwickeln (vgl. Kapitel 4.3, Köckenberger 2011). Der Hauptkanal für die Kommunikation zwischen Kind und Pferd ist der Körper. Sie entsteht über das Streicheln, das Putzen und beim Reiten über die Beine und die Zügel (Zeile 65–66). Durch den engen Körperkontakt und die Sensibilität des Pferdes kann dieses die kleinsten Bewegungen und die Stimmung des Menschen aufnehmen. Das Pferd wird dadurch zum Spiegel des Menschen (Urmoneit 2020, S.134). Dies ist auch in der Praxis erkennbar, wobei nicht jedes Pferd genau gleich sensibel reagiert. Gewisse Pferde nehmen bei hyperaktiven Kinder deren Ruhelosigkeit wahr und werden selber sehr unruhig. Andere Pferde wiederum können depressive Verstimmungen spüren und reflektieren diese in

der eigenen Körperhaltung (Zeile 47–58). Durch dieses einfühlsame Verhalten des Pferdes fühlen sich die Kinder verstanden, wodurch die Beziehung gestärkt wird.

Einfluss auf das Selbstbewusstsein des Kindes

Das Pferd wirkt über viele Ebenen positiv auf das Selbstbewusstsein des Kindes. Dies ist besonders für schüchterne und ängstliche Kinder eine grosse Stütze. Im Umgang mit dem Pferd müssen die Kinder lernen selbstbewusst, klar und bestimmt zu handeln. Auch Urmoneit (2020, S.130-134) bezeichnet die Klarheit und Vertrautheit als wichtigste Komponenten in der Kommunikation zwischen Mensch und Pferd. Um beim Pferd gewollte Reaktionen auszulösen, muss man selbstbestimmt handeln, ansonsten wird das Pferd kaum darauf reagieren (Zeile 124–130). Vor allem schüchternen Kindern fällt dies besonders schwer, da sie es gewohnt sind sich im Hintergrund zu halten und eher Anweisungen ausführen, als zu geben. Haben sie es aber einmal ohne Hilfe geschafft, sind sie mächtig stolz auf sich. Diese Kontrolle über das grosse, starke Tier beeinflusst das Selbstbewusstsein positiv. Zudem müssen die Kinder mutig sein, um sich frei um das Pferd herum bewegen zu können. Pferde merken, wenn ihnen jemand mit Skepsis und Zögern entgegentritt und reagieren mit Abwendung darauf (Zeile 129–136). Um wieder die Zuwendung des Pferdes zu bekommen, welche die Kinder ja so gerne hätten, müssen sie ihre Angst überwinden. So lernen sie im Umgang mit dem Pferd neue Strategien zur Angstbewältigung.

Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Pferdetherapie

Wie bereits in den oberen Abschnitten erwähnt, dient das Pferd zum einen zur Normalisierung der Bedrohungseinschätzung als auch zur Bewältigung vorhandener Ängste (Zeile 111–118 und 129-136). Zudem erleben die Kinder im Umgang mit dem Pferd eine vertrauens- und liebevolle Beziehung, in welcher sie so sein können, wie sie sind, und trotzdem akzeptiert werden. Gäng (2010, S.187) bezeichnet die Beziehung zwischen Kind und Pferd als Freundschaft. Genau so sehen die Kinder die Pferde auch. Viele von ihnen betiteln ein Pferd als ihren besten Freund (Zeile 41–42). Durch diese positive Beziehungserfahrung können eingefahrene Beziehungsmuster aufgelöst und das allgemeine Beziehungsverhalten gestärkt werden (Zeile 86–88). Meistens ist es so, dass schüchterne Kinder zuerst den Kontakt zum Pferd aufbauen und den Therapeuten oder die Therapeutin meiden. Das Pferd gilt für sie als sicherer Anker. Erst über die Beziehung zum Pferd kommen die Kinder dann auch in Kontakt

mit dem oder der Therapeut:in, da sie mit der Zeit beginnen, mit ihnen über das Pferd zu sprechen. Damit wagen sich einen Schritt in unsicheres Gewässer, aber verlassen den sicheren Hafen noch nicht ganz. Erst in einem weiteren Schritt ist es ihnen möglich auch über andere Themen zu besprechen (Zeile 80–106). Je enger die Beziehung zum Pferd wird, desto eher gelingt es den Kindern auch eine Beziehung mit der therapierenden Person einzugehen (Zeile 95–96).

7.3 Auswertung des Protokollbogens

Die genaue Ausführung des Protokollbogens kann im Anhang 2 nachgeschlagen werden. In den folgenden Abschnitten wird jeweils auf diesen Bezug genommen.

Beziehung zwischen Pferd und Kind

Sara durfte sich das Pferd aussuchen und sie wählte natürlich ihre beste Freundin Caritas. Während der Pflege des Pferdes konnte man gut die enge Beziehung zwischen Kind und Pferd erkennen. Sara suchte stetig die körperliche Nähe zu Caritas. Sie stand ganz nahe beim Pferd, streichelte es immer wieder und verteilte viele Küsse. Aber auch vom Pferd ausgehend konnte man die Zuneigung zu Sara erkennen. Caritas schmiegte ihren Kopf immer wieder an Sara und war während des Putzprozesses völlig entspannt (Zeile 145-152). Laut Gäng (2010, S.177–178) zeigt das Pferd durch diese körperlichen Gesten Sara gegenüber Akzeptanz, Wertschätzung, Liebe und Zugehörigkeit. Dies sind Eigenschaften, welche eine gute Beziehung ausmachen und dem Kind neue, positive Beziehungserfahrungen geben.

Die Kommunikation, welche ein wichtiges Mittel für eine Beziehung ist (vgl. Kapitel 4.3), konnte man zwischen Caritas und Sara sehr gut erkennen. Beim Putzen fühlte sich Caritas von den Insekten gestört. Sara erkannte ihr Bedürfnis bezüglich der störenden Mücken und konnte sie wieder beruhigen (Zeile 155-157). Während des Ausreitens wurde Caritas wegen eines Hengstes sehr nervös. Sara hat dies sofort gespürt und wurde selbst auch unruhig. Sie bekam sogar ein wenig Angst und bat die Therapeutin um Hilfe (Zeile 171-173). Auf dem Rückweg wurden Pferd und Reiterin mit der gleichen Situation konfrontiert. Doch diesmal blieb Sara ruhig und versuchte über die Nähe des Streichelns diese Ruhe auch auf Caritas zu übertragen. Dies gelang ihr auch (Zeile 188-190). Eine Situation, in der die Wechselwirkung zwischen Mensch und Pferd gut zu erkennen war. Zudem konnte Sara die Erfahrung machen, dass schon eine geringe Verhaltensänderung ihrerseits einen effektvollen Einfluss haben kann (vgl.

Kapitel 2.3, Urmoneit 2020). Sie konnte erleben, dass ihr Verhalten auf andere eine positive Wirkung haben kann. Dies ist in Bezug auf spätere Beziehungen eine sehr wichtige Erkenntnis.

Einfluss auf das Selbstbewusstsein des Kindes

Während der Therapiektion erlebte Sara einige Momente, welche besonders bedeutsam für ihr Selbstbewusstsein waren. Einer dieser Momente war, als Sara das erste Mal die alleinige Kontrolle über die Zügel und somit über Caritas haben durfte. Während dem Reiten gelang es ihr dieses starke Pferd alleine zu lenken (Zeile 165-170). Sara erlebte während des Ausreitens eine hohe Eigenaktivität, in welcher sie die volle Verantwortung hatte. Dadurch konnte sie lernen, dass sie Grosses leisten kann (vgl. Kapitel 2.7, Gäng 2010). Diese Erkenntnis steigert das Selbstbewusstsein des Kindes nachhaltig.

Auch der Moment auf der Weide, als es Sara zuerst nicht gelang Caritas von der Weide zu führen, spiegelte für Sara einen wichtigen Moment in Bezug auf ihr Selbstvertrauen wider (Zeile 197-186). Sara zeigte zuerst ein eher zögerliches Verhalten, woraufhin Caritas nicht reagierte. Sara stand vor einer grossen Herausforderung, welche sie glaubte nicht meistern zu können. Doch die Therapeutin blieb hartnäckig und Sara überwindete ihr Zögern. Über ein bestimmtes und klares Auftreten, was für Sara nicht einfach ist, schaffte sie es, Caritas ganz alleine von der Weide zu führen. In dieser Situation hat sie nicht nur Unsicherheiten überwunden, sondern auch die Kontrolle über das grosse Tier zurückgewonnen. Sara musste eine respekteinflössende Situation überwinden. Laut Ladner und Brandenberger (2020 vgl. Kapitel 2.7) steigern solche Situationen im pferdetherapeutischen Setting nicht nur das Selbstbewusstsein des Kindes, sondern bereiten ihnen auch einen Weg um andere Ängste in ihrem Alltag bewältigen zu können.

Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Pferdetherapie

Auf den ersten Eindruck würde man Sara nicht als besonders schüchternes Mädchen erkennen. Mit dem Hintergrundwissen von der Therapeutin K.E. und des Vater konnte man aber gut nachvollziehen, welche Fortschritte Sara gemacht hat. Laut K.E. sprach Sara am Anfang kaum mit ihr und suchte auch nicht den Kontakt zur Therapeutin. Sie standen in keiner Beziehung zueinander. Nicht nur durch die Tatsache, dass Sara nun offen mit K.E. kommuniziert, sondern auch die Situation mit dem Hengst hat mir gezeigt, dass Therapeutin und Kind nun eine tragfähige Beziehung aufgebaut haben (Zeile 171-173). Als Caritas unruhig

wurde, bekam Sara Angst und bat die Therapeutin die Zügel festzuhalten. Dies zeigt mir, dass Sara Vertrauen zu K.E. aufgebaut hat und weiss, dass sie sich in schwierigen Situationen auf die Therapeutin verlassen kann. Laut Gäng (2010, vgl. Kapitel 2.5.3) wächst mit zunehmender Beziehung zum Pferd auch das Vertrauen zum oder zur Therapeut:in. Dadurch wird der Erwachsene als Bezugsperson angenommen, welche das Pferd unter Kontrolle hat und bei Herausforderungen um Hilfe gebeten werden kann. Caritas diente eindeutig als Vermittler zwischen Sara und der Therapeutin.

Für besonders schüchterne oder ängstliche Kinder ist es eminent, dass sie Erfolge ihrem eigenen Handeln zuschreiben (vgl. Kapitel 4.1, Stichwort Attributionsmuster). Eine solche Situation konnte Sara auf der Weide erleben. Die Therapeutin hat nicht eingegriffen, sondern hat ihr die Möglichkeit gegeben zu erkennen, dass sie aus eigener Kraft zum Erfolg kommen kann. Zudem fällt es Kindern mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten oft schwer ihre Bedürfnisse und Wünsche zu äussern (Schuster 2020, vgl. Kapitel 3.1.2). Sara gelang es in dieser Therapiestunde ihre Bedürfnisse klar zu äussern. Sie würde gerne die Zügel beim Reiten halten. Auch als die Therapeutin den Wunsch vergessen hatte, traute sie sich nochmals nachzufragen, um ihr Bedürfnis stillen zu können (Zeile 161-166). Laut der Therapeutin sei dies nicht immer möglich gewesen. Um seine Bedürfnisse darlegen zu können braucht man Mut und ein gutes Selbstbewusstsein, welches nicht einbricht, wenn auf die gestellte Frage ein «Nein» als Antwort zurückkommt. Sara schreckte nicht davor zurück, was zeigt, dass sie bereits ein gesundes Mass an Selbstvertrauen dazu gewonnen hat. Ich denke, solche Äusserungen brauchen nicht nur Selbstbewusstsein, sondern setzen auch eine gewisse Stabilität der Beziehung voraus. Kann man sich sicher sein, dass das Gegenüber auch auf die Bedürfnisse eingehen will, so traut man sich eher, diese auch zu kommunizieren. Diese Sicherheit und ein gegenseitiges Wohlwollen sind Voraussetzungen für eine gute Beziehung (Hölter in Mertens 2002, vgl. Kapitel 4.3). Dies scheinen Sara und K.E. erreicht zu haben.

7.3 Zusammenfassung der empirischen Untersuchungsergebnisse

Durch das Interview und die Beobachtung in der Pferdetherapie konnten einige Informationen in Bezug auf die Kind–Pferd–Beziehung und deren Auswirkung auf die Kind–Therapeuten–Beziehung in Zusammenhang mit schüchternen Kindern gesammelt werden. Zudem konnte der positive Einfluss des Pferdes auf das Selbstbewusstsein der Kinder aufgezeigt werden.

Das Beziehungsdreieck

K.E. betont im Interview, wie wichtig die Beziehung zwischen Kind und Pferd ist. Diese entsteht hauptsächlich über den Körperkontakt. In der Therapiektion von Sara spielte der Körperkontakt eine grosse Rolle. Sara suchte die Nähe zum Pferd durchs Streicheln und das Pferd wiederum, indem es seinen Kopf an Sara schmiegte. Als Aussenstehende spürte man die innige Verbindung zwischen Kind und Pferd. Es sah sehr vertraut und liebevoll aus. Laut K.E. ist dies der erste und wichtigste Schritt in der Pferdetherapie und daher hält sie sich zu Beginn eher im Hintergrund. Sie berichtet, dass sie dies besonders bei schüchternen Kinder beobachten kann. Dort suchen die Kinder von Anfang an die Nähe zum Pferd und vermeiden den Kontakt zu ihr. Sobald die Kinder eine innige Beziehung zum Pferd aufgebaut haben und diese als eine Art sicheren Anker sehen, trauen sie sich, sich auf die Therapeutin einzulassen. Je enger die Beziehung zum Pferd wird, desto besser wird auch die Beziehung zur Therapeutin. K.E. konnte diese Transformation auch bei Sara sehen. Am Anfang der Therapie mied sie die Kommunikation mit der Therapeutin. Langsam begann sie dann mit Konversationen über das Pferd eigenständig mit der Therapeutin Kontakt aufzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt sprachen sie auch über Themen, welche keinen Bezug zu Pferden hatten. In der beobachtenden Therapiektion konnte man erkennen, dass eine vertraute Beziehung zwischen dem Kind und der Therapeutin entstanden ist. Sara traute sich ihre Bedürfnisse zu äussern und erinnerte die Therapeutin auch dran, als diese die Abmachung nicht einhielt. Zudem suchte Sara in der Situation mit dem Hengst Sicherheit bei der Therapeutin, als Caritas ihr diese nicht mehr bieten konnte. Diese Verhaltensweisen sind Zeichen für eine stabile Beziehung, die über das Hilfsmittel Pferd entstanden ist.

Selbstbewusstsein des Kindes

Im Interview berichtet die Therapeutin, welche Bedeutung das Pferd als solches mit seiner Statur für das Selbstbewusstsein der Kinder hat. Zum einen bezieht sie sich auf die Ängste, welche im Umgang mit dem Pferd aufgrund seiner Grösse überwunden werden müssen, zum anderen auf den Kontrollgewinn über das Pferd, das eigentlich so viel stärker ist.

In der Therapiektion von Sara kann man zu beiden Aussagen einen repräsentativen Moment finden. In der Situation mit dem Hengst wurde Sara ängstlich aufgrund der Unruhe des Pferdes. Sie bewältigte jedoch diese Angst. Sie merkte, dass sie damit umgehen kann. Diese Erkenntnis hat einen positiven Effekt auf das Selbstbewusstsein. Auf dem Rückweg strahlte

Sara diese erworbene Selbstsicherheit aus. Dadurch gelang es ihr, Caritas wieder zu beruhigen. Sie lernte hierbei nicht nur selbstbewusst aufzutreten sondern auch, dass ihr eigenes Verhalten die Reaktion des Gegenübers beeinflussen kann. Dieses Wissen ist wichtig für ein gesundes Beziehungsverhalten.

In der Situation auf der Weide, als Sara durch ein bestimmendes Auftreten die Kontrolle über Caritas zurückgewann, konnte man gut erkennen, welchen Einfluss dies auf das Selbstbewusstsein von Sara ausübte. Sie nahm eine aufrechte Haltung ein und stolzierte regelrecht über die Wiese. Die Therapeutin hat im Interview erwähnt, dass ein sicheres Auftreten besonders für schüchterne Kinder herausfordernd ist. Aus diesem Grund kann man sich umso besser vorstellen, welche erhebende Gefühle Sara in diesem Moment erlebt haben muss.

Als Beobachterin konnte ich sehr gut erkennen, wie das Pferd als Mittler zwischen Kind und Therapeutin fungiert und wie in der Arbeit mit dem Pferd viele Situationen entstehen, die für das Selbstbewusstsein und -vertrauen von zurückhaltenden Kindern förderlich sind.

9. Diskussion

9.1 Zusammenführung der theoretischen Aspekte und empirischen Ergebnissen

In der Pferdetherapie wird davon Gebrauch gemacht, dass es dem Kind leicht fällt eine Beziehung zum Pferd aufzubauen. Dies liegt daran, dass Pferde ähnliche soziale und emotionale Grundbedürfnisse haben. Zudem ist das Pferd unvoreingenommen, neutral und mit einem feinsinnigem Gespür ausgestattet. Aufgrund dieser Eigenschaften finden viele Kinder, wie auch Sara, in der Pferdtherapie ihren ersten besten Freund. Sobald das Vertrauen zwischen Kind und Pferd hergestellt ist, zeigen beide ihre Zugewandtheit über den körperlichen Ausdruck (Gäng 2010, S. 177). Bei Sara und Caritas konnte man diese Verbindung deutlich erkennen. Über Streicheln, Küsschen-Geben und die zärtliche Kopfstüben als Antwort des Pferdes, versicherten sie sich beide Akzeptanz, Zuneigung und Zusammengehörigkeit (Anhang 2, Zeile 145-152).

Damit eine innige Beziehung entstehen kann, muss laut Köckenberger (2011, S.301) zwischen den Beteiligten eine Kommunikation hergestellt werden. Der Hauptkanal für die Kommunikation zwischen Kind und Pferd ist der Körper, sei dies durch Berührungen oder den

Bewegungsdialog beim Reiten. Durch den engen Körperkontakt entsteht ein sensorisches Wechselspiel, welches ermöglicht die Kommunikation zu gestalten (Urmoneit 2020, S.131). Das Pferd ist in der Lage jede noch so kleine Bewegung und die Stimmung des Menschen zu erspüren und direkt mit dem eigenen Körper zu reagieren (Urmoneit 2020, S.132). Dadurch können die Emotionalität und die Verhaltensweisen des Kindes sichtbar und somit auch ansprechbar gemacht werden (Nickels 2013, S.19). Diese Wechselwirkung zwischen Kind und Pferd konnte in der Therapiektion von Sara während dem Ausreiten beobachtet werden. Als Caritas unruhig wurde, übertrug sich das Gefühl auch auf Sara. Als das Mädchen jedoch auf dem Rückweg ruhig blieb, konnte Caritas diese Gelassenheit aufnehmen, was eine Auswirkung auf ihren Gang und ihre Körperhaltung hatte (Anhang 2, Zeile 170-190). Das Pferd spiegelte die Ruhe und den Mut des Kindes wider.

In der Zusammenarbeit mit dem Pferd kann das Kind positive Beziehungserfahrungen sammeln, welche einen Einfluss auf das Beziehungsverhältnis zur therapierenden Person und dem allgemeinen Beziehungsverhalten der Kinder haben kann. Sie lernen frühere Beziehungsmuster durch Neue und Befriedigendere zu ersetzen (Anhang 1, Zeile 86–88). Meistens ist es in der pferdegestützten Therapie so, dass zuerst die Beziehung zum Pferd aufgebaut wird und erst mit zunehmend Vertrauen zum Tier sich auch das Vertrauen zum oder zur Therapeut:in entwickelt. Es entsteht ein Beziehungsdreieck, in welchem das Pferd als «entlastendes Beziehungsmedium» fungiert (Gäng 2010, S.180). Durch das positive Erleben und die Vermittlung sensibler Beziehungsinhalte unterstützt das Pferd das Kind in seiner Beziehungsfähigkeit und seinem Gefühlserleben (vgl. 2.4, Bütow 2011). Die Pferdetherapeutin K.E. beobachtet dieses Phänomen besonders im Umgang mit sehr schüchternen Kindern (Anhang 1, Zeile 75–93). Der Ursprung der Zurückhaltung in Bezug auf neue soziale Kontakte liegt bei den Betroffenen mehrheitlich in negativen Beziehungserfahrungen und dem daraus resultierenden geringen Selbstvertrauen. Durch die Gehemmtheit im Umgang mit fremden Menschen, kann ihrer eigentlichen Persönlichkeit nicht erkannt werden (Schuster 2020, S.11). Diese Verhaltenseigenschaften führen oft zum Rückzug aus dem gesellschaftlichen Umfeld, was viele Risikofaktoren mit sich bringen kann (vgl. Kapitel 3.3). Um dem entgegenzuwirken ist es wichtig, dass in der Therapie am Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes gearbeitet wird. Im Umgang mit dem Pferd werden die Kinder mit Situationen konfrontiert, in denen sie ihre Ängste und ihre Zurückhaltung überwinden müssen. Diese therapeutisch begleiteten Herausforderungen können bei der erfolgreichen Bewältigung anderer Aufgaben helfen.

Das Pferd wirkt über viele Ebenen stärkend auf das Selbstbewusstsein des Kindes. Im Umgang mit dem Pferd muss es lernen selbstbewusst, klar und bestimmt zu handeln, ansonsten wird das Pferd kaum folgen. Das Pferd spürt die Skepsis und das Zögern beim Kind und reagiert mit Abneigung darauf, was das Kind eigentlich versucht zu vermeiden (Anhang 1, Zeile 124–136). In der Therapiektion von Sara konnte man dies auf der Weide gut beobachten. Das verhaltene Gebaren von Sara beeindruckte Caritas nicht. Sie blieb stehen und ignorierte das Mädchen. Erst durch das bestimmte und sichere Auftreten erlangte Sara die Aufmerksamkeit und den Gehorsam des Pferdes (Anhang 2, Zeile 179-186). In dieser Situation hat Sara nicht nur ihre Unsicherheit überwunden, sondern auch die Kontrolle über das grosse Tier zurückgewonnen. Sie musste eine respektinflössende Situation meistern und schaffte dies durch eigenes Handeln. Im pferdetherapeutischen Setting steigern solche Situationen das Selbstbewusstsein des Kindes und bereitet ihm auch den Weg um andere Ängste im Alltag bewältigen zu können (Ladner und Brandenberger 2020, vgl. Kapitel 2.7). Dadurch, dass Erfolge dem eigenen Handeln zugeschrieben werden können, werden negative Attributionsmuster positiv beeinflusst (vgl. Kapitel 4.1).

Die Kontrolle über das grosse und starke Tier spielt in der Pferdetherapie eine wichtige Rolle. Während des Reitens können die Kinder das Pferd alleine lenken (Anhang 2, Zeile 165-170). Dabei erleben sie eine hohe Eigenaktivität und Eigenverantwortung. Es wird ihnen bewusst, dass sie vieles erreichen können, wenn sie es sich zutrauen (vgl. Kapitel 2.7, Gäng 2010). Diese Erkenntnis steigert das Selbstbewusstsein der Kinder nachhaltig.

Durch die Verknüpfung der Informationen aus der Literatur und den gesammelten empirischen Erkenntnissen, konnte ein klarer Nutzen der Pferdetherapie für Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten aufgezeigt werden. Dabei wurde der Fokus auf den wirksamen Einfluss des Pferdes in Bezug auf das Beziehungsverhalten und des Selbstkonzeptes des Kindes gelegt.

9.2 Relevanz der Erkenntnisse für die Psychomotorik

Die Relevanz des Einsatzes des Pferdes in der Psychomotorik mit Kindern, die internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten zeigen, bezieht sich vor allem auf die Beziehungsfähigkeit und den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes.

Damit die Psychomotoriktherapie wirken kann, ist es unabdingbar, dass zwischen der psychomotorischen Fachkraft und dem Kind eine vertrauensvolle Beziehung entsteht (vgl. Kapitel 4.3). Sie spielt im therapeutischen Kontext als Wirkfaktor eine zentrale Rolle (Hölter in Mertens 2002, S.81). Sieht man zurück auf das Konzept von Thimme, Deimel und Hölter (2021) erkennt man, dass die erste Phase des Beziehungsaufbaus abgeschlossen werden muss, bevor man in der Therapie weiterfahren kann (vgl. Kapitel 4.1). Wie im Kapitel 4.3. beschrieben wurde, ist die die Kommunikation der zentrale Schlüssel für den Beziehungsaufbau und den ersten gegenseitigen Sozialkontakt. Sehr schüchternen oder sozial ängstlichen Kindern fällt genau dieser Schritt besonders schwer, da sie in der Vergangenheit schlechte Beziehungserfahrungen gemacht und ein negatives Selbstkonzept entwickelt haben. Daher zieht sich der Beziehungsaufbau bei Kindern mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten oftmals in die Länge und ist eher schwierig zu gestalten. Wie Härdi und Stahlberg (2016, S.33) aufzeigen, kann eine Identifikationsfigur dem Kind helfen den Kontakt zum oder zur Therapeut:in aufzubauen. Diese Figur kann eine Bezugsperson, eine Puppe, ein Kuscheltier oder ein reales Tier sein (vgl. Kapitel 4.1).

Im theoretischen Konstrukt dieser Arbeit dient das Pferd als repräsentative Identifikationsfigur und Mittler zwischen Kind und Therapeut:in. Der Beginn der Psychomotoriktherapie kann beim Pferd stattfinden. Dem Kind wird dadurch ein neutraler und wertfreier Partner zur Seite gestellt. Das Pferd und das Kind können eine positiv bewertete Beziehung aufbauen, während sich die therapierende Person im Hintergrund hält. Dabei kann das Kind auf einer neuen Erlebnisebene Erfahrungen von Wertschätzung, Zuneigung und Akzeptanz erfahren, welche es in einem weiteren Schritt in sein Selbstkonzept integrieren kann. Wie K.E. im Interview berichtet, bauen die Kinder zuerst zum Pferd eine Beziehung auf. Je stärker diese Bindung wird, desto eher treten sie auch in Kontakt mit dem Erwachsenen (Anhang 1, Zeile 80–106). Diese erfolgreiche Beziehungserfahrungen zum Pferd, aber auch zum oder zur Therapeut:in, können eine nachhaltige Auswirkung auf das allgemeine Beziehungsverhalten des Kindes haben. Die schwierige erste Phase der Therapie, **Beziehungsaufbau / Kennenlernphase**, kann somit erfolgreich überwunden und die Therapie im normalen Setting der Psychomotorik weitergeführt werden.

Des Weiteren lernen die Kinder im Umgang mit dem Pferd beängstigende Situationen zu überwinden. Ihr Selbstkonzept wird begünstigend beeinflusst. Sie eignen sich neue

Problemlösestrategien in Bezug auf ihre Ängste an und erleben sich selber als stark und dominant. Diese Gefühle sind in ihrem Alltag eine Seltenheit, haben aber eine grosse Bedeutung für das Selbstbewusstsein der Kinder. Innerhalb der Beobachtungen der Therapiestunde von Sara konnten einige solcher Momente festgehalten werden (siehe Anhang 2). Dadurch wird bereits am Pferd an gewissen Förderzielen für Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten aktiv gearbeitet (vgl. Kapitel 4.1).

9.3 Beantwortung der Fragestellung

Inwiefern können Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten von einer pferdegestützten Psychomotoriktherapie profitieren ?

Diese Fragestellung kann in Bezug auf zwei Faktoren beantwortet werden. Zum einen profitieren die Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten von einer pferdegestützten Psychomotoriktherapie in Bezug auf ihr Beziehungsverhalten. Im Umgang mit dem Pferd können Kinder positive Beziehungserfahrungen machen, welche ihnen im Alltag durch ihren Rückzug verwehrt werden. Das Pferd akzeptiert die Kinder so wie sie sind und hat ihnen gegenüber keine Vorurteile. Sie erleben Zuneigung, Liebe, Vertrauen und Zugehörigkeit. Zudem merken sie über den engen Körperkontakt zum Pferd, wie sie durch ihr eigenes Verhalten einen Einfluss auf das Pferd nehmen können. Im Gegenzug müssen sie aber auch das Verhalten des Pferdes sowie dessen Stimmung wahrnehmen und dementsprechend darauf reagieren können. Diese Eigenschaft ist auch im Kontakt zu anderen Menschen von grosser Bedeutung. Durch die positive Beziehungserfahrung zum Pferd kann auch eine vertrauensvolle Beziehung zum oder zur Therapeut:in aufgebaut werden, was für Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten im normalen Setting oft eine Schwierigkeit darstellt. Die Kind-Therapeuten-Beziehung hat wiederum einen grossen Einfluss auf den wirkungsvollen Verlauf der Psychomotoriktherapie. Durch das Vertrauen zur psychomotorischen Fachperson ist es dem Kind möglich sich auf die Förderangebote einzulassen und gemeinsam an den unterschiedlichen Förderzielen zu arbeiten. Ein weiterer Effekt der positiven Beziehungserfahrung mit dem Pferd ist die Übertragungsmöglichkeit auf das alltägliche Beziehungsverhalten des Kindes. Dem Kind wird ermöglicht in Zukunft leichter in Kontakt mit unbekanntem Menschen zu treten. So werden die vorhandenen Risikofaktoren des Rückzugs und der Vereinsamung reduziert.

Gleichzeitig hat das Pferd einen fördernden Einfluss auf das Selbstbewusstsein, sowie das Selbstkonzept des Kindes. Das Kind kann während der Psychomotoriktherapie im Stall die Kontrolle über das Pferd übernehmen. Durch die Statur des Pferdes löst diese Kontrolle beim Kind ein Gefühl der Stärke aus. Wie man in der Pferdetherapie beobachten konnte, ist dieses Gefühl mit sehr viel Stolz verbunden. Ist ein Kind stolz auf sein Handeln bedeutet dies, dass es den Erfolg wahrnehmen und auf das eigene Handeln beziehen kann. Es gelingt dem Kind also förderliche Attributionsmuster zu entwickeln. Ebenfalls lernt das Kind im Kontakt mit dem Pferd Lösungsstrategien kennen, welche helfen deren Ängste – und auch andere Herausforderungen des Alltages zu meistern. Der Aufbau des Selbstbewusstsein des Kindes und Strategien zur Bewältigung von Ängsten sind bedeutende Förderziele in der Psychomotorik für Kindern mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten, da der Ursprung für alle Bereiche der Risikofaktoren für die Betroffenen in mangelndem Selbstvertrauen und einem negativen Selbstkonzept liegt.

Worin liegt der Nutzen des Pferdes als Helfer in der Psychomotoriktherapie für Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten?

Das Pferd dient in einer pferdegestützten Psychomotoriktherapie als Identifikationsfigur für das Kind. Diese erleichtert den Beziehungsaufbau zwischen dem Kind und dem oder der Therapeut:in. Über das Pferd kann das Kind den Kontakt zum Erwachsenen aufbauen. Zusätzlich kann das Kind, durch den engen Körperkontakt mit dem Pferd, Nähe zu sich selber und zu seinem Gegenüber aufnehmen, ohne dass ein direkter Kontakt zur therapierenden Person notwendig ist. Über die indirekten Annäherung fällt es Kindern oft leichter sich anderen Personen gegenüber zu öffnen. Ausserdem kann das Kind im Umgang mit dem Pferd neue Verhaltensweisen im Kontakt mit anderen ausprobieren und sich passende Verhaltensstrategien aneignen (in Anlehnung an Weinberger 2015, S.184-186). Somit kann dem Kind die erste Phase der Psychomotoriktherapie, der Beziehungsaufbau, erleichtert werden. Es ist zu erwarten, dass der Prozess somit schneller und vor allem nachhaltiger vonstattengeht.

9.3 Ausblick

In dieser Bachelorthese konnte durch die literarische Verknüpfung zwischen den Themenbereichen «pferdegestützte Therapie», «Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten» und «Psychomotoriktherapie» eine Verbindung hergestellt werden. Diese Erkenntnisse wurden durch die Erfahrungen einer Pferdetherapeutin und durch eigene Beobachtungen unterstützt. Somit konnte erarbeitet werden, inwiefern eine pferdegestützte Psychomotoriktherapie förderlich ist und worin der Einsatz eines Pferdes in der Psychomotoriktherapie für Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten von Nutzen ist.

Ein weiterer Schritt, um diese Erkenntnisse untermauern zu können, wäre eine effektive Fallstudie. Ein oder eine Psychomotoriktherapeut:in mit entsprechender Zusatzausbildung kann die Psychomotoriktherapie für Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten mit dem Pferd durchführen. Dabei kann der Prozess des Beziehungsaufbaus dokumentiert und mit demjenigen eines üblichen Psychomotoriktherapie-Settings verglichen werden. Somit könnte tiefgreifender eruiert werden, welchen tatsächlichen Mehrwert das Pferd als Vermittler zwischen Kind und Psychomotoriktherapeut:in haben kann und ob dieser Prozess dadurch vereinfacht und verkürzt wird.

10. Reflexion

10.1 kritische Reflexion der Methodik

Die Suche nach literarischen Werken der Forschung in Bezug zu Pferdetherapien gestaltete sich schwieriger als gedacht. Oft mussten die Literaturverzeichnisse von bereits gegengelesenen Werken einbezogen werden. Durch dieses Vorgehen konnte aber schlussendlich genügend wissenschaftliche Literatur für die Arbeit gefunden werden. Besonders schwierig war es, evidenzbasierte Studien zur Wirksamkeit der Pferdetherapie zu finden. Daher wurde der Fokus hauptsächlich auf Reviews gelegt, welche die einzelnen Studien zusammenfassend aufgeführt haben. Diese haben bemängelt, dass die Mehrheit der Studien der Pferdetherapie aus Einzelfallberichten besteht und kaum Langzeitstudien beinhaltet. Daher ist es leider schwierig den genauen Wirkfaktor einer pferdegestützten Therapie festzulegen.

Auch die Suche nach einer Pferdetherapeutin gestaltete sich als sehr herausfordernd. Die meisten lehnten einen Besuch aus unterschiedlichsten Gründen ab. Erst im März konnte eine Therapeutin gefunden werden, welche bereit war Einblicke in ihren Beruf zu gewähren. Aufgrund der langen Suche und des krankheitsbedingtem Ausfalls einer Therapieeinheit waren nicht so viele Besuche wie geplant möglich. Da nur eine Konsultation stattgefunden hat, konnten nur wenige Momente der Pferdetherapie festgehalten werden. Es wäre von Vorteil gewesen, durch mehrere Besuche beim gleichen Kind, einen längeren Therapieprozess miterleben oder ein weiteres Kind mit ähnlichen Funktionseinschränkungen beobachten zu können. So hätten fundierter Aussagen über die Wirkung des Pferdes auf ein Kind mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten gemacht werden können. Das Interview und die Gespräche ausserhalb des Interviews haben eine Einsicht in den Lernprozess von Sara geben können und es konnten zusammen mit der Literaturrecherche Rückschlüsse auf andere Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten gezogen werden.

10.2 Grenzen für eine pferdegestützten Psychomotoriktherapie

Eine pferdegestützte Psychomotoriktherapie birgt viele Möglichkeiten. Trotzdem muss auch den offensichtlichen Einschränkungen Rechnung getragen werden.

Die erste Schwierigkeit stellt die Ausbildung der psychomotorischen Fachperson dar. Um mit einem Pferd therapeutisch arbeiten zu dürfen, muss eine Zusatzausbildung abgeschlossen werden. Der oder die Therapeut:in muss über Wissen der artgerechten Erziehung/ Ausbildung des Pferdes und Formen der Kommunikation sowie Interaktion mit dem Tier verfügen (Ladner und Brandenberger 2020, S. 66). Zudem benötigt die therapierende Person ebenfalls fundierte Kenntnisse darüber, wie zum Pferd eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden kann. Nur wenn das Pferd sich im Kontakt mit der Fachkraft sicher fühlt, wird es wirksam mit dem Kind in Kontakt treten (Ladner und Brandenberger 2020, S. 66). Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist der Erfolg der Therapie fraglich.

Eine weitere Einschränkung liegt beim Kind selbst. Zum einen kann es sein, dass ein Kind aufgrund von allfälligen Allergien mit dem Pferd nicht arbeiten kann. Zum anderen können

Pferde sehr respekt einflößend sein. Gewissen Kindern wird es nicht möglich sein die Furcht vor Pferden zu überwinden.

Zusätzlich kann der Gedanke daran, dass das eigene Kind in Kontakt mit solch einem grossen Tier steht, bei den Eltern selbst Angst auslösen. Dies wäre kontraproduktiv und kann als weitere Grenze für eine pferdegestützte Psychomotoriktherapie betrachtet werden.

11. Persönliches Fazit

Der Einsatz von Pferden als Mittler in der Psychomotoriktherapie, gerade in der Phase des Vertrauensaufbaus, wäre bei Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten äusserst interessant. Nicht viele Psychomotoriktherapeut:innen werden aber eine Zusatzausbildung in diesem Bereich anstreben. Darum wäre es aus meiner Sicht wünschenswert, wenn eine Zusammenarbeit von pferdegestützter Therapie und Psychomotoriktherapie dazu beitragen würde, Synergien zu schaffen. Bei Kindern mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten, denen bereits schulisch indiziert eine Psychomotoriktherapie zugeschrieben wurde, könnte die Zusammenarbeit den Therapieeinstieg erleichtern. Gleichzeitig könnten die Lerneffekte, welche durch die Pferdetherapie erzielten wurden, direkt in den schulischen Alltag des Kindes transferiert werden, da die psychomotorische Fachperson das Bindeglied zur Schule und den täglichen Herausforderungen der Kinder darstellen kann.

«Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde»

- Friedrich von Bodenstedt (1819-1892)

12. Literaturverzeichnis

- Aichinger A. & Holl W. (2010) Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1 (2. Aufl.) Wiesbaden: VS Verlag
- Amft S., Burkhardt S. & Uehli B. (2022) Schüchterne und sozial Ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Asendorpf J. B. (1998) Die Entwicklung sozialer Kompetenzen, Motive und Verhaltensweisen. In F. E. Weinert (Hrsg.) Entwicklung im Kindesalter. Weinheim: Psychologie Verlagsunion
- Beetz A., Uvnas – Mober K., Julius H. und Kortschal K. (2012) *Psychological and psychophysical effects of human – animal interactions: The possible role of oxytocin. S. 1 – 15.* Front. Psychology 3:234
- Bütow, C. (2011) Das Pferd- ein Lernhelfer für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche. Eine Studie zur Tiergestützten Pädagogik mit Pferden. München: Examicus Verlag
- Essau C. A. (2014) Angst bei Kindern und Jugendlichen (2. Aufl.) München: Ernst Reinhardt Verlag
- Fehm L. (2013) in Amft S., Burkhardt S. & Uehli B. (2022) *Schüchterne und sozial Ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten.* Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Gäng, M. (2010) Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren (6. Aufl.) München/ Basel: Ernst Reinhard Verlag
- Haig, L. & Skinner, K. (2022) *Use of Equin – Assisted Services to improve outcoms among at – risk and indigenous youth: A scoping review.* University of Waterloo: Frontiers in public health
- Härdi J. & Stahlberg A. (2016) Sozial unsichere Kinder in der Psychomotorik. Mutig werden mit Til Tiger. Ein evidenzbasiertes Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder, umgesetzt im Rahmen der Psychomotoriktherapie. Hochschule für Heilpädagogik: Bachelorarbeit
- Helfferich C. (2011) Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews (Lehrbuch) (4. Aufl.). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaft
- Hölter G. (2002) Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik. In K. Mertens (Hrsg.) *Psychomotorik – Grundlagen und Wege der Förderung (S. 77 – 84).* Dortmund: Verlag Modernes Lernen
- Hussy W., Schreier M. & Echterhoff G. (2013) Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften (2. Aufl.) Berlin: Springer – Verlag
- ICD – 11: Mortalitäts- und Morbiditätsstatistiken (2022) Verfügbar unter:
<https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/node.html>.
Abgerufen am: 3.02.23
- Kipman U. (2021) Häufige Störungsbilder bei Kindern und Jugendlichen: Diagnostik und Fördermöglichkeiten. Wiesbaden: Springer

- Köckenberger H. (2011) Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie (2. Aufl.) Dortmund: Borgmann Media
- Kurska L. (2020) Ängste Bei Kindern und Jugendlichen – verstehen und handeln. Stuttgart: Klett - Cotta
- Ladner, D. & Brandenberger, G. (2020) Tiergestützte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Hund und Pferd therapeutisch einbeziehen (2. Aufl.) München: Ernst Reinhardt Verlag
- Lentini, J. & Knox, M. (2015) Equine – Facilitated Psychotherapy with Children and Adolescents: an Update and Literature Review. *Journal of Creativity in Mental Health*
- Nickels M. (2013) Zur Bedeutung der Arbeit mit Pferden in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit Kindern mit autistischen Verhaltensweisen. Koblenz – Landau: Bachelorarbeit Universität
- Opgen – Rhein C. (2011) Wirkweisen Pferdegestützter Therapie. In: Opgen – Rhein C., Kläschen M. und Dettling M. : *Pferdegestützte Therapie bei psychischen Erkrankungen*. Stuttgart: Schattauer
- Petermann U. (2022) Übersicht zum Phänomen Schüchternheit, zur Entstehung und zu sozialen Kompetenztraining. In: *Schüchterne und sozial Ängstliche Kinder in der Schule. Erkennen, verstehen, begleiten*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Pietrzka, I. (2001) Kinder mit Pferden stark machen. Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren. Schwerzenbek: Cadmos Verlag
- Schmidt D. (2010) Zur subjektiven Begründung von unterschiedlichen Arbeitsweisen im heilpädagogischen Voltigieren und Reiten. Frankfurt am Main: Diplomarbeit Universität Fachbereich Pädagogik
- Schuster M. (2020) Schüchternheit kreativ bewältigen: Ein Ratgeber. (2. Aufl.) Göttingen: Hogrefe Verlag
- Scopa C., Contalbrigo L., Greco A., Lanatà A., Scilingo E.P., & Baragli P. (2019) *Emotional Transfer in Human – Horse Interaction: New Perspectives on Equine Assisted Interventions*. Basel: Licensee MDPI
- Stebbins T. (2013) *Effects of an Equine Assisted Activities Program on Youth With Emotional Disturbance: A Pilot Study*. Cleveland: ProQuest Information and Learning
- Stiltner C. (2014) *Equine – assisted psychotherapy in a residential substance abuse treatment program for male adolescents (Ph.D. thesis)*. Minneapolis: Capella University
- Stöckli G. (2004) Schüchternheit in der Schule. Korrelate beobachteter Schüchternheit und selbst berichtete sozialer Ängstlichkeit bei Kindern im Grundschulalter. *Psychologie in Erziehung und Unterricht, 51 (1)*
- Thimme T., Deimel H. & Hölter G. (2021) Bewegung und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen – Störungsbilder – Therapie. Stuttgart: Schattauer Verlag
- Urmoneit I. (2020) *Pferdegestützte systemische Pädagogik (3. Aufl.)* München: Ernst Reinhardt Verlag

Weinberger S. (2015) Kindern spielend helfen- Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie (6. Aufl.) Weinheim: Beltz Juventa

Zimmer R. (2019) Handbuchpsychomotorik (14. Aufl.) Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH

13. Abbildungsverzeichnis

Titelbild: <https://www.mein-pferd.de/pferdehaltung/rechtliches/pferderecht-was-ist-wenn-mein-pferd-ein-kind-verletzt/> Aufgerufen am: 18.05.2023

Abbildung 1. Wirkfaktoren in der Therapie. 29

14. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. *Leitfaden des Interviews*. (Verfasserin) 36

Tabelle 2 – 5. *Das Kategoriensystem inkl. Subkategorien und Definitionen*. (Verfasserin) 38

15. Anhang

Anhang 1: vollständiges Interview mit der Pferdetherapeutin E.K. am 15.04.2023

1 S: In der Literatur habe ich viel über den Charakter eines Therapiepferdes gelesen. Muss das
2 Pferd für die Therapie von Anfang an bestimmte Charakterzüge haben?

3

4 K.E.: Nein, nicht unbedingt. Viele kann man den Pferden auch antrainieren. Aber es gibt
5 natürlich Pferde, bei denen weiss man, dass sie nie Pferde für die Therapie werden können.

6

7 S: Hast du ein Beispiel dazu? Also welche Charaktereigenschaften darf ein Pferd nicht haben?

8

9 K.E.: Also das ist sehr schwierig zu sagen, da man ein Pferd kennen muss, um solch eine
10 Aussage zu machen. Aber grundsätzlich ist ein Pferd eher nicht für die Therapie geeignet,
11 wenn es sehr stur oder ängstlich, also schreckhaft ist. Gewisse Eigenschaften kann man dem
12 Pferd auch abtrainieren, aber wie wir Menschen auch, haben sie einfach gewisse
13 Charakterzüge, die zu ihnen gehören. Das macht sie auch einzigartig.

14

15 *S: Jetzt haben wir über ungeeignete Charaktereigenschaften gesprochen. Welche wären denn*
16 *günstig für ein Pferd in der Therapie?*

17

18 K.E.: Da hat jede Therapeutin eine andere Meinung und viele der Eigenschaften bringt man
19 dem Pferd auch bei. Die meisten nehmen jedoch Pferde, welche eher ruhig vom Gemüt her
20 sind und nicht sehr viel Persönlichkeit mit sich bringen. Ich mag aber eher die Pferde, die viel
21 Energie und Charakter haben. Ich habe da das Gefühl, dass sie dem Kind viel mehr
22 Lernerfahrung bringen. Sie fordern das Kind dadurch mehr heraus und sie müssen auch viel
23 aufmerksamer und feinfühlicher sein.

24

25 *S: Ah, interessant. Da gibt es also keine spezifischen Kriterien, die erfüllt werden müssen?*

26

27 K.E.: Nein. Das kann jeder für sich entscheiden. Das ist auch wichtig. Nicht jeder kann mit
28 jedem Pferd genau gleich gut umgehen.

29

30 *S: Das stimmt natürlich. In meiner Arbeit steht der Fokus ja auf dem Beziehungsaufbau*
31 *zwischen Kind und dem Pferd und wie dieser das allgemeine Beziehungsverhalten von Kindern*
32 *mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten und den Kontakt zur Therapeutin stärken*
33 *kann. Wie entsteht denn die Beziehung zum Pferd?*

34

35 E.K.: Puh das ist eine komplizierte Frage. Natürlich von Kind zu Kind ganz anders. Wichtig ist,
36 dass man jedem Kind so viel Zeit gibt, wie es braucht. Es gibt Kinder die haben grossen Respekt
37 vor dem Pferd und wir brauchen mehrere Lektionen, bis es sich traut das Pferd zu streicheln.
38 Andere Kinder kommen das erste Mal und stecken ihren Kopf schon in das Fell des Pferdes.
39 Aber ich starte eigentlich am Anfang immer damit, dass das Kind über das Streicheln und das
40 Putzen mit dem Pferd in Kontakt kommt. Durch die Nähe merkt man schnell, ob eine
41 Beziehung da ist oder nicht. Auch wie das Pferd auf das Kind reagiert.

42

43 *S: Du hast gerade von der Reaktion des Pferdes auf das Kind gesprochen. Kannst du*
44 *beobachten, wie das Pferd unterschiedlich auf die Charaktereigenschaften der Kinder reagiert?*

45

46 E.K.: Grundsätzlich kann man das, aber es kommt sehr auf das Pferd an. Caritas ist bei den
47 meisten Kindern sehr ruhig, egal was um sie herum geschieht. **Indi hingegen wir bei hibbeligen**
48 **Kindern sehr unruhig und «hüpft» umher. Auch beim Putzen. Hat das Kind keine Struktur beim**
49 **Putzen und macht es «halbscharig», fängt sie an von einer Seite auf die andere zu laufen. Sie**
50 **spiegelt sehr gut wieder, wie sich das Kind im Umgang mit ihr aufführt. Noch ein anderes**
51 **reagiert sehr stark auf psychische Krankheiten.** Es scheint mir so, als ob sie die Krankheit
52 aufnehmen würde und sich dann selber so fühlen würde. Zum Beispiel bei einem
53 Schizophrenie Patienten sieht man dies ganz stark. Ich muss ihr nach so einer Lektion viel Ruhe
54 geben und versuche mit ätherischen Ölen sie zu unterstützen.

55

56 *S: Oh das klingt sehr spannend. Wie zeigt sich dann solch ein Verhalten beim Pferd?*

57

58 E.K.: Man sieht es vor allem an der Körperhaltung, die auf eine Art einknickt.

59

60 *S: Da wir gerade vom Körper sprechen. Für den Aufbau einer Beziehung ist die Kommunikation*
61 *sehr wichtig. In der Literatur habe ich viel über die Kommunikation zwischen Pferd und Mensch*
62 *gelesen. Wie beobachtest du diese? Oder besser gesagt, auf welche Art und Weise geschieht*
63 *diese?*

64

65 E.K.: **Also meistens findet die Kommunikation über den Körper statt. Über das Streicheln, das**
66 **Putzen und dann natürlich beim Reiten über die Beine und die Zügel. Ich sage immer, dass die**
67 **Zügel das Telefon zum Pferd sind und dass man diese ganz exakt benutzen muss, ansonsten**
68 **versteh das Pferd nicht, was du ihm sagen willst. Die Handgriffe und Bewegungen müssen**
69 **präzise und bestimmt sein, ansonsten hört das Pferd nicht auf das Kind. Das fällt besonders**
70 **schüchternen oder hibbeligen Kinder mit ADHS sehr schwer.** Zudem erzählen die Kinder dem
71 Pferd sehr viel und das Pferd «hört» natürlich zu. Manchmal flüstern die Kinder ihnen auch
72 ein Geheimnis ins Ohr. Ich denke, dadurch merkt man, dass viele Kinder das Pferd als einen
73 sehr guten Freund sehen.

74

75 *S.: Du hast gerade gesagt, dass es besonders schüchternen Kindern schwer fällt klare*
76 *Anweisungen zu geben. Wie erlebst du besonders schüchterne oder ängstliche Kinder im*
77 *Umgang mit dem Pferd und dir als Therapeutin?*

78

79 E.K.: Mhh, muss ich überlegen, da ich nicht sehr viele schüchterne oder ängstliche Kinder in
80 der Therapie habe. *Aber zum Beispiel bei S. [Kind aus der Therapie vorher] sie war am Anfang
81 sehr schüchtern mir gegenüber. Sie sprach kaum mit mir und mied eher den Kontakt zu mir.
82 Sie ist aber ein absolutes Pferdemädchen und hat sich sofort auf die Pferde gestürzt. Und mit
83 ihnen hat sie gesprochen. Ich hielt mich lange im Hintergrund und gab nur gewisse
84 Anweisungen im Umgang mit dem Pferd. Und heute, du hast es ja gesehen, erzählt sie mir von
85 ihrem Leben, wie ein Wasserfall.*

86

87 S.: *Ja, sie war sogar zu mir ganz offen und hat mir alles über die Pferde erzählt. Geschieht es
88 oft, dass die Kinder zuerst den Kontakt zum Pferd suchen und du erst später eine Beziehung
89 mit ihnen eingehen kannst?*

90

91 E.K.: Sehr offensichtlich eigentlich nicht wirklich. *Aber es ist schon meistens so, dass die Kinder
92 zuerst den Kontakt zum Pferd suchen und erst später zu mir.* Vor allem, dann wenn wir
93 ausreiten gehen. Da suchen sie dann, in Situation wo sie in wenig Angst haben, den Kontakt
94 zu mir.

95

96 S.: *Hast du ein Beispiel, wo du nicht in Kontakt kommen konntest mit einem Kind, aber es mit
97 dem Pferd geklappt hat?*

98

99 E.K.: Ich hatte Mal einen Jungen, mit dem ich nicht auf einer Wellenlänge war. Er wollte dann
100 auch nicht mehr kommen, aber er ging zu einer anderen Pferdetherapeutin. Die habe ich dann
101 einmal vertreten. *Er sprach kein Wort mit mir, sondern richtete seine Aufmerksamkeit nur auf
102 das Pferd. Ich konnte ihn fragen, was ich wollte und er sprach kein Wort. Nur wenn ich ihn
103 Fragen über das Pferd gestellt habe, antwortete er mir und erzählte mir einiges über das Pferd.*

104

105 S.: *Da hat ihm das Pferd einige Ängste genommen.*

106

107 E.K.: Ja genau.

108

109 S.: *Inwiefern denkst du, kann das Pferd den Kindern helfen ihre Ängste zu bewältigen ?*

110

111 E.K.: Zum einen ist das Pferd grundsätzlich auch eher ängstlich, da es ein Fluchttier ist. Das
112 Pferd kann dem Kind z.B. zeigen, wenn es vor einem Knall erschrickt, die Angst etwas ganz
113 normales ist. Oder wenn es auf der Weide Kühe hat und das Pferd Angst davor hat du
114 eigentlich nicht daran vorbei laufen will, es aber trotzdem tut. So zeigt das Pferd, dass Ängste
115 überwunden werden können. Aber ich denke, dass der grösste Einfluss des Pferdes seine
116 Grösse und Stärke ist. Die Kinder müssen ihren Respekt dem Pferd gegenüber überwinden,
117 um in Kontakt mit ihm zu treten. Um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen müssen
118 schüchterne Kinder auch eine Angst überwinden, das können sie beim Pferd lernen.

119

120 S.: *Solche Ängste zu überwinden und mit anderen in Kontakt zu treten braucht auch viel*
121 *Selbstbewusstsein, was schüchterne Kinder oft nicht haben. Inwiefern denkst du, dass der*
122 *Kontakt mit dem Pferd dieses stärken kann?*

123

124 E.K.: Wie schon gesagt, um ein Pferd lenken zu können und die Kontrolle über es zu haben
125 muss man sehr selbstbestimmt sein. Da kann man nicht ganz sanft an den Zügeln ziehen oder
126 leicht an den Bauch klopfen, da spürt das Pferd nichts und wird auch nicht folgen. Schon nur
127 diese Tätigkeit braucht Selbstbewusstsein. Zudem müssen die Kinder auch mutig sein, um sich
128 frei um das Pferd herum zu bewegen, da es sehr gross und stark ist. Die Pferde bemerken
129 Zögern und reagieren darauf.

130

131 S.: *Inwiefern reagieren sie darauf?*

132

133 E.K.: Meistens werden die Pferde dadurch auch eher unsicher und sind dem Kind skeptisch
134 gegenüber. Sie lassen sich zum Beispiel nicht mehr gerne streicheln und legen die Ohren
135 zurück. Das Kind spürt natürlich diese Abwendung, was es natürlich nicht will. Sondern es
136 hätte gerne die Nähe des Pferdes. Dafür muss es aber selbstsicher auftreten. Also ein grosses
137 Lernfeld für schüchterne Kinder.

Anhang 2: Protokollbogen von Therapiektion mit S. am 15.04.2023

Beobachtungsprotokoll

Beobachtungstag: Sa, 15.04.2023

Beginn der Beobachtung: 10:00

Ende: 11:50

138 Zu Beginn war ich alleine im Stall, da die Therapeutin noch etwas im «Heustall» erledigten
139 musste. Ich war am Streicheln eines Pferdes als S. und ihr Vater herein kamen. S. lief direkt
140 auf mich zu und fragte, ob ich auch reite. Darauf antwortete ich nein. **Gemeinsam liefen wir**
141 **von Pferd zu Pferd und die zeigte mir ihre Zeichnungen, welche sie von jedem Einzelnen**
142 **gemacht hatte. Wir sprachen ganz viel, aber nur über Pferde.**

143

144 Als die Pferdetherapeutin kam fragte sie S., welches Pferd sie heute gerne haben würde. S.
145 **antwortete sofort mit: „ Caritas“.** K. (Therapeutin) sagte: „Das habe ich mir gedacht“, worauf
146 **S. sagte: „Sie ist meine beste Freundin“.** S. zog Caritas das Halfter an und führte sie zur
147 **Putzstation.**

148

149 S. durfte Caritas ganz alleine putzen, während K. sich im Hintergrund hielt. **S. putze Caritas**
150 **sehr gründlich und streichelte sie immer wieder. Ebenfalls gab es immer wieder Küsse für**
151 **Caritas. Das Pferd reagierte schmiegte immer wieder den Kopf an S.. Einmal so stark, dass sie**
152 **ins Taumeln geriet. S. lachte nur und gab Caritas einen Kuss auf die Stirn.** Während des Putzen
153 hielt das Pferd grundsätzlich still. Irgendwann wurde Caritas jedoch nervös und kratze sich
154 immer wieder am Bauch. K. erzählte mir, dass sie von Insekten Ekzeme bekommt und daher
155 so stark auf Fliegen oder ähnliches reagieren würde. **S. wusste das und fing an mit der Bürste**
156 **ganz vorsichtig, an der besagten Stelle, zu kratzen. Es dauerte ein paar Minuten, aber Caritas**
157 **wurde wieder ruhig. Während des Putzens erzählte S. und über ihre Ferien und dass sie das**
158 **Disneyland besuchen würde.** K. erzählte mir, dass dies am Anfang nicht möglich gewesen
159 wäre. Aber sobald sie am Pferd ist spricht sie wie ein Wasserfall. Als S. durfte sogar die Hufe
160 von Caritas auskratzen. Als S. fast fertig war mit putzen wollte sie noch Zöpfe in den Schweif
161 von ihr machen, damit sie besonders schön aussieht. Zusammen mit der Therapeutin Sattelte

162 und Zäumte sie das Pferd. S. fragte K., ob sie während dem Reiten die Zügel von Caritas alleine
163 halten dürfte. K. bejahte dies.

164 Über eine klein Treppe stieg S. alleine auf das Pferd auf. K. nahm die Zügel und lief mit Caritas
165 los. S. machte K. daraufhin sofort darauf aufmerksam, dass sie doch gesagt hätte, dass sie die
166 Zügel halten durfte. K. gab ihr die Zügel und S. hatte die Kontrolle über Caritas. Während des
167 Reitens erinnerte K. S. immer wieder daran, dass sie über die Zügel telefonieren muss und
168 zwar so, dass es auch bei Caritas ankommt. Ebenfalls erwähnte sie, dass sie aber auch auf das
169 hören muss, was Caritas ihr über das Telefon sagen will und nicht immer nur sie über diese
170 sprechen kann. Während des Ausritts kamen wir an einer Weide mit einem Hengst darauf
171 vorbei. Caritas wurde unruhig. Auch S. wurde ein wenig unruhig und bat K. die Zügel fest zu
172 halten. K. sagte ihr, dass sie Caritas ein wenig streicheln sollte, um sie zu beruhigen und selber
173 ruhig zu bleiben.

174

175 Wir hielten auf einer Weide an, wo Caritas grasen durfte. K. nahm die Zügel und zuerst blieb
176 S. auf Caritas sitzen. S. wollte aber absteigen und selber die Zügel halten. Gemeinsam liefen
177 sie über die Wiese und Caritas konnte fressen. S. pflückte immer wieder Gras und gab es dem
178 Pferd. Als wir uns auf den Rückweg begaben, sollte S. Caritas von der Weide weg und zu einer
179 Bank führen. Sie lief zögerlich voraus, doch Caritas folgte ihr nicht. Sie sprach ganz leise mit
180 ihr, worauf sie jedoch auch nicht reagierte. K. sagte S. sie müsse über das Telefon mit ihr
181 sprechen. Daraufhin zog S. ganz leicht an den Zügel. Doch dies kümmerte Caritas immer noch
182 nicht. K. sagte S., sie solle nach vorne sehen, nicht zu Caritas, und in grossen und schnellen
183 Schritten mit viel Kraft nach vorne gehen. Sie versuchte es zögerlich, doch es klappte immer
184 noch nicht. Daraufhin bat S. K. diese Aufgabe zu übernehmen. K. munterte sie auf es nochmals
185 mit noch mehr Kraft zu versuchen. Sie hat es geschafft und ist gemeinsam mit Caritas zur Bank
186 gelaufen. Man konnte gut erkennen, dass sie sehr stolz auf sich war.

187

188 Auf dem Rückweg liefen wir wieder an der Weide mit dem Hengst vorbei, woraufhin Caritas
189 wieder unruhig wurde. S. schien diesmal nicht verunsichert darüber zu sein sondern sprach
190 ganz ruhig mit dem Pferd. Gemeinsam schafften sie es an dem Hengst vorbei.

191

192 Als wir wieder zurück im Stall waren bekam Caritas noch ein paar Leckerli und Küsse von S.